

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

張 超 (Garance Chao Zhang)

小川 隆 記

1. 唐代の禪と宋代の禪

禪宗は唐代に興り、五代を経て、宋の時代に大々的な発展を遂げた。唐代の禪から宋代の禪への歴史的転換について、南宋の理学の大家朱熹(1130 - 1200)が次のように語っている。若い頃、大慧宗杲(1089 - 1163)の弟子、開善道謙について本格的に参禅した経験をふまえた上での談話である¹⁾。

因語禪家，云：「當初入中國，只有四十二章經。後來既久，無可得說，晉宋而下，始相與演義。其後義又窮。至達磨以來，始一切掃除。然其初答問，亦只分明說。到其後又窮，故一向說無頭話，如『乾矢橛』、『柏樹子』之類，只是胡鵠突人。既曰不得無語，又曰不得有語，道也不是，不道也不是；如此，則使之東亦不可，西亦不可。置此心於危急之地，悟者為禪，不悟者為顛。雖為禪，亦是蹉了蹊徑，置此心於別處，和一身皆不管，故喜怒任意。然細觀之，只是於精神上發用。」（『朱子語類』卷126「釋氏」篇 - 80、中華書局標点本8 - 頁3028）

禪のことを語ったおりに、先生〔朱熹〕はこう言われた。「仏教が中国に伝わった当初は、ただ『四十二章經』一つが有るだけで、その後ながらも、言うほどのものは無かった。南朝の時代以後、ようやく教理の展開がなされたが、それもやがて行きづまった。達磨の禪宗になってから、そうした教理が一掃されたが、それでも初めの頃は、ただ、はっきりとよく解る問答をやっていた。だが、やがて、それも行きづまり、そこでひたすら「無頭話」〔内実の無いことば〕ばかり説くようになった。「乾屎橛」とか「柏樹子」の類は、人に〔思慮を忘れて〕茫然とさせるだけのもので、無語も許さず、有語も許さず、

言ってもだめ、黙してもだめ、と迫るのである。これによって、ああでもならず、こうでもならず、という危急のところを心置き、結果、悟った者は禪となり、悟らなかった者は気が狂うのだ。……

ここに見られるのは、南宋までの中国の仏教思想史を、①仏教初伝から達磨までの經典と教理の時代、②達磨以後の「分明説」、すなわち有意味な問答の時代、そして③その後の「無頭話」、すなわち意味の無い「公案」（「乾屎橛」「柏樹子」）の時代、という三段階に分ける考え方である。この看方は、禪の歴史を①馬祖・百丈以前の「理致」の時代、②馬祖・百丈以後の「機関」の時代、③圓悟・大慧の「公案」の時代、に三分していた、日本中世の禪僧夢窓疎石（1275 - 1351）の観点とも符合する²。いずれも今日の歴史学的な意味での時代区分論ではないが、しかし、この両説にいう②と③の段階は、それぞれ今日の禪宗史研究で考えられている「唐代禪」と「宋代禪」にほぼ対応しよう³。少なくとも、宋代の禪を、唐代の禪とは異なった新たな段階の禪と捉え、その特徴を公案の使用に見出すという認識が、当の宋の時代からあったことは確かである。

公案の使用は唐代禪と宋代禪を区別する重要な標識であった。しかし、それは単なる接化の技法の変化に止まるものではなく、その背後に重大な思想的転換があったことがつとに指摘されている。石井修道が大慧の次の言葉を引きつつ、唐代禪から宋代禪への転換を「本覚門」から「始覚門」への転換、と説明したのが、それである⁴。

又曰：「始覺合本覺之謂佛」。言以如今始覺合於本覺。往往默照之徒以無言默然為始覺，以威音王那畔為本覺。固非此理！既非此理，何者是覺？若全是覺，豈更有迷？若謂無迷，爭奈釋迦老子於明星現時忽然便覺，知得自家本命元辰元來在這裏？所以言：「因始覺而合本覺」。禪和子家忽然摸著鼻孔，便是這箇道理。然此事人人分上無不具足。（四卷本『大慧普覺禪師普説』卷4妙心居士孫通判請普説／柳田・椎名『禪學典籍叢刊行』第4卷，京都：臨川書店，2000年，頁287上）

又た曰く、「始覺の本覺に合するを之れ佛と謂う」と。言うところは、にょこん 如今の始覺を以って本覺に合するなり。往往、邪師の輩、無言默然を以って始覺と為し、いおんおうなほん 威音王那畔を以って本覺と為す。固より此の理に

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

非ず！既に此の理に非ざれば、何者か是れ覺？若し全て是れ覺なれば、豈に更に迷い有らん？若に迷い無しと謂わば、争奈んせん、釋迦老子の明星現るる時に於て忽然として便ち覺り、自家が本命元辰、元來と這裏に在りと知得るをや？所以に言く、「始覺に因りて本覺に合す」と。禪和家の忽然と鼻孔を摸著するが如きは、便ち是れ這箇の道理なり。然れど此の事は人人分上に具足せざる無し。

「始覺合本覺之謂佛」は、宋代を代表する居士であり、大慧にとっても若き日の有力な外護者の一人であった無盡居士こと張商英の語。「默照之徒」とは、大慧が自らの禪の対極にあるものとして批判しつつつけた曹洞宗の禪を指している。

石井の説はその後の研究者によってしばしば依用されており、たとえば小川隆はこの説に依拠しつつ、大慧の禪を、「あるがまま」の自己を“あるがまま”に認める」唐代禪を否定して、「逆に不可解な公案によって“あるがまま”の自己を克服し突破するよう、人に迫るもの」になっていると言う⁶。また「本覺門に立ちつづけていた禪が、始覺門の立場において、禪の方向を見なおしたところに克文〔真淨克文〕の課題があった」という石井の所説を引きつつ、土屋太祐は大慧の「看話禪」の歴史的性格を次のように要約している⁶。

看話禪は「公案」を「見る」ことにより「悟」に到達するという修行方法である。その参究の対象となる「公案」は、唐代の禪師の「問答」の記録が、次第に歴史的な脈から引き離され、唯一絶対の悟りを表わす言葉として抽象化されて成立したものであった。また、「悟」の概念は、唐代の禪で重視された「平常無事」の弊害を克服するため、北宋の中期以降に重視されるようになったものであった。いずれも、宋代の禪師が、唐代の禪をどのように受け止め、消化し、そしてその弊害を克服するかという、試行錯誤の上に生まれてきた、新しい思想要素である。これらの要素を一つにまとめて成立した看話禪は、唐代とは違う、宋代禪の思想的営為の帰結の一つだったといえるだろう。⁷

具象的で有意義な「問答」が抽象的で脱意味的な「公案」となっていったこと、そして「平常無事」の禪（「本覺門」）を克服して「悟」を追求す

る禪（「始覺門」）が主流になっていったこと、この二つの流れを宋代禪の特徴ととらえ、その両者の結節点に看話禪の成立を位置づける看方である。この看方は頗る説得的であり、おそらく、今日の学界ですでに定説となっていると思われる。以下、小論でも、まず、この二つの流れをたどりながら看話禪成立の過程の再構成を試みたい。

2. 宋代禪における「無事」禪批判と「悟」の追求

2-1 唐代の「平常無事」

上で石井が大慧の語に基づいて「本覺門」と名づけた考え方を、唐代の禪者たち、特にその主流であった馬祖系の禪者たちは、「平常」「無事」の語で表現していた⁸。自己は本来仏であり、そこに修行という人為的な加工・修正を施すことなく、ただありのままに在るのがよい、という主張である。馬祖は言う。

道不用修，但莫污染。何爲污染？但有生死心、造作趣向，皆是污染。若欲直會其道，平常心是道。（『景德傳燈錄』卷28，京都：禪文化研究所基本典籍叢刊景宋本，頁576上）

道は修するを用いず、但だ汚染すること莫れ。何をか汚染と爲す？
但有る生死の心、造作・趣向は、皆な是れ汚染なり。若し直に其の道を會さんと欲さば、平常心是れ道なり。

「道」は、修める必要はない。人為的な加工の努力「造作」や、道に向かって行こうとする目的意識「趣向」、そうしたものに「汚染」されない、ふだんのあたりまえの心——「平常心」——それこそが「道」だというのである。馬祖の再伝の弟子にあたる黃檗希運も言っている。「所以に達摩、西天より來り、唯だ一心の法をのみ伝え、一切衆生は本來是れ佛にして、修行を假らず、と直指せり」と（「所以達摩從西天來、唯傳一心法、直指一切衆生本來是佛、不假修行」。入久義高『伝心法要・宛陵錄』東京：筑摩書房・禪の語録8，1969年，頁134）。

馬祖が「平常」の語で示したものを、馬祖の弟子たちは、しばしば「無事」という語で表現した。例えば馬祖の法嗣のひとり、大珠慧海は次のよ

うに言っている。

諸人幸自好箇無事人、苦死造作、要擔枷落獄作麼？每日至夜奔波、道我參禪學道、解會佛法、如此轉無交涉也。只是逐聲色走、有何歇時？貧道聞江西和尚〔馬祖〕道「汝自家寶藏、一切具足、使用自在、不假外求」。我從此一時休去、自己財寶、隨身受用。……若不隨聲色動念、不逐相貌生解、自然無事去。莫久立、珍重。〔景德傳燈錄〕卷28、「越州大珠慧海和尚語」頁578下）

諸人幸自に好箇の無事の人なるに、苦死に造作し、枷を擔いて獄に落ちんと要して麼と作る？毎日、夜に至るまで奔波り、我れは“禪”に參じ“道”を學び、“佛法”を解會すと道う。如此きんば轉す交涉無からん。只だ是れ聲色を逐うて走るのみ、何の歇む時か有らん？貧道、江西和尚〔馬祖〕の「汝が自家の寶藏、一切具足し、使用ること自在、外に求むるを假らず」と道うを聞く。我れこれ従り一時に休し去り、自己の財寶、身に隨いて受用す。……若し聲色に隨いて念を動かさず、相貌を逐いて解を生ぜずんば、自然と無事となり去らん。久しく立つる莫れ、珍重。

自身の寶藏にすべてが具わっており、何も外に求める必要は無いと馬祖は説いた。そのことを、大珠自身は「諸人幸自に好箇の無事の人」と言い換え、さらに、己れの外の物を追い回すのをやめれば「自然と無事となり去らん」と、この説法を結んでいる。中国の古典語において「無事」の反対は「有事」（災害や戦乱が有ること）だが、禪では「道は本と無事なるに、強いて多事を生ず」と説かれるように（『祖堂集』卷三・司空山本淨和尚章、京都：禪文化研究所基本典籍叢刊影印本、頁68下）、「無事」の反義語は「多事」（よけいなこと）であり、「多事」とは馬祖の言う「造作趣向」のことにほかならない⁹。黄檗の法嗣である臨濟義玄（？-866）が説いた次の語は、同様の趣旨を説いたものとして、いっそうよく知られたものであろう。

道流、佛法無用功處、祇是平常無事。屙屎送尿、著衣喫飯、困來即臥。愚人笑我、智乃知焉。古人云、「向外作工夫、總是癡頑漢」。你且隨處作主、立處皆眞。……（入矢義高訳注『臨濟録』東京：岩波文庫、

1989年、頁50 / 「困來即臥。愚人笑我、智乃知焉」「向外作工夫、總是癡頑漢」は懶瓚「樂道歌」の語)

どうる 道流、佛法は用功の處無し、祇だ是れ平常無事、屎送尿、
 じゃくえきつばん 著衣喫飯、困じ來らば即ち臥す。愚人は我れを笑うも、智は乃ち焉を
 知る。古人云く、「外に向つて工夫を作すは、總て是れ癡頑の漢」。你
 ら且らく隨處に主と作れば、立處皆な真なり。……

ここでは「平常」と「無事」が同義語として並列され、その具体的なありかたが「屎送尿、著衣喫飯、困じ來らば即ち臥す」と語られている。「用功の處無し」とか「外に向つて工夫を作すは、總て是れ癡頑の漢」と言うのも、上で馬祖が「道は修するを用いず」と言い、大珠が「外に求むるを假らず」と言い、黄檗が「修行を假らず」と言っていたのと同義で、人為的な加工・修正の努力たる「造作・趣向」を排除する意にほかならない。臨濟は他の箇所ですばり「無事はれ貴人、但だ造作する莫れ、祇だ是れ平常なれ」と言っている（「無事は貴人、但莫造作、祇是平常」頁46）。

2-2 宋代の「無事禪」批判と「悟」の追求

しかし、宋代になると、「無事」の語は逆に貶義に用いられるようになる。「翠巖真點胸、嘗て舜老夫を罵つて“無事禪”と説う」¹⁰ というように（『翠巖真點胸嘗罵舜老夫説無事禪』、『大慧普覺禪師宗門武庫』25、『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁80上）、他者の禪風を指して「無事禪」と呼ぶことが、強い非難の意味をもつようになるのである¹¹。大慧の師である圓悟克勤（1063 - 1135）も、自身の修行時代に接した「無事禪」の風潮を批判的に回想して次のようにいう。

舊時在衆參、見説無事禪底相傳云、「山是山、水是水。平實更無如許事。撥去玄妙理性、免得鑿空聒撓心腸。……」（『圓悟心要』卷下「示悟侍者」、禪宗全書41 - 頁690）

舊時、衆に在りて參ずるに、無事禪を説く底の相傳うるを見る。云く、「山は是れ山、水は是れ水。平實にして更に如許の事無し。玄

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

妙理性^{はら}を撥^{うが}い去れば、空を鑿^{こころ}ちて心腸^{さわが}を聒^{くわが}撓^{たが}すを免れ得ん。……」

山を見ればただ山に見える。水を見ればただ水に見える。「平実」であつて、あれこれの事は無い。山が水となり、水が山となるような超越的な悟りの世界——「玄妙理性」——それをすっかり捨て去れば、空しく心を乱す必要も無い。それが「無事禪」を説く者たちの所説であつた¹²。「無如許事」が「無事」の言い換えであることは明らかだが¹³、ここで注目すべきは、その同義語として用いられている「平実」の一語である。

この例が示すように、「平実」は「平常無事」と同義だが、この語は、実際には、北宋期の禪門で黄龍慧南（1002 - 1069）一派の宗風を形容するのに常用された。特に慧南の有力な法嗣の一人である「照覺禪師」こと東林常總（1025 - 1091）の禪は、「照覺平實之旨」と称され、同時代において広範な影響力を発揮すると同時に、立場を異にする人々——最終的に宋代禪の主流となる人々——からは、しばしば痛烈な批判の対象とされた。圓悟もその同門の佛鑑慧懃（1059 - 1117）も、一時は「照覺平實之旨」を得、のち五祖法演（1018 - 1114）に参じてその見解を打ち砕かれて大悟に至っている¹⁴（後述）。圓悟の法嗣である大慧は、かかる東林常總の禪の特質を次のように要約する。「平実」の語は用いていないが、東林常總批判の典型を示す評と言ってよい。

師曰：「蓋照覺以平常無事不立知見解會為道，更不求妙悟，却將諸佛諸祖德山臨濟曹洞雲門真實頓悟見性法門為建立。……」（『宗門武庫』36、頁84上）

師〔大慧〕曰く、「蓋し照覺は平常無事、知見解會を立てざるを以つて道と爲し、更に妙悟を求めず、却つて諸佛諸祖、德山・臨濟、曹洞・雲門の眞實頓悟見性の法門^もを將つて建立と爲す。……」

「知見解會」を立てず「平常無事」であることを「道」とし、「妙悟を求めず」、古の祖師たちが達成してきた「眞實頓悟見性の法門」を「建立」（方便として仮設されたもの）に過ぎぬと斥ける、それが「照覺」こと東林常總らの禪だという批判である。「平常無事」すなわち「平実」を旨とする禪の問題点が「悟」——「妙悟」「頓悟見性」——を認めぬ点にあると考え

られていたことが、よく解る。これは宋代禪者たちの「無事禪」批判、「平実禪」批判に一貫する観点であり、この観点は後に大慧の黙照禪批判にも引き継がれる。

大慧はこの観点を真浄克文（1025 - 1102）の語録から学び、また真浄の法嗣である湛堂文準（1061 - 1115）に師事した経験からもその影響を受けた¹⁵。真浄克文は東林常總と同じく黄龍慧南の法嗣の一人であるが、両者の立場は大いに異なっていた。『武庫』の同段で、大慧は「照覚禪師」への批判をひとしきり述べたのにつづけて、真浄の説法を次のように引く。「所以に」とこの引用が始まるのは、名指しはしていなくとも、ここで批判されているのは実は上に述べた東林常總のことなのだという意である。

所以、真浄和尚小參云：「今時有一般漢執箇平常心是道以爲極則。天是天，地是地。山是山，水是水。僧是僧，俗是俗。大盡三十日，小盡二十九。並是依艸附木，不知不覺一向迷將去。忽若問他我手何似佛手，便道是和尚手。我脚何似驢脚，便道是和尚脚。人人有箇生緣，那箇是上座生緣，便道某是某州人事。是何言歟！且莫錯會。凡百施爲，祇要平常一路子以爲穩當，定將去合將去，更不敢別移一步，怕墮落坑塹，長時一似生盲底人行路一條杖子，寸步拋不得，緊把著憑將去。」（『宗門武庫』36、頁84下）

所以に、真浄和尚〔真浄克文〕小參して云く、「今時、一般の漢有り、箇の平常心是道、に執して以て極則と爲す。天は是れ天、地は是れ地。山は是れ山、水は是れ水。僧は是れ僧、俗は是れ俗。大盡は三十日、小盡は二十九、なりと。並て是れ依草附木、知らず覺えず一向に迷い將去く。忽若し他らに“我が手は佛手に何似ぞ”と問わば、便ち道く“是れ和尚が手なり”。“我が脚は驢脚に何似ぞ”、便ち道く“是れ和尚が脚なり”。“人人、箇の生縁有り、那箇か是れ上座の生縁”、便ち道く“某は是れ某州の人事”と。是れ何たる言ぞ歟！且は錯りて會する莫れ。凡百の施爲に、祇だ“平常”の一路子をのみ要めて以て穩當と爲し、定め將去、合せ將去、更に敢えて別に一步をも移さず、坑塹に墮落んことを恐れ、長時に一えに生盲底の人の路を行くが似く、一條の杖子をば寸歩も拋し不得、緊と把著みて憑り將去のみ」と。

「平常心是道」を「極則」とする「一般の漢」（ある種の連中）というのが、上にいう「平常無事、知見解會を立てざるを以て道と爲す」という東林常總らを指していることは明らかである。大慧はこの後さらに「你、廬山の無事甲裏に去きて坐地し去れ！ 而今、子孫の門、死灰の如し、良に歎く可きなり」という「晦堂和尚」（晦堂祖心）の語を引いてこの一段を結んでいる（「你去廬山無事甲裏坐地去！ 而今子孫門如死灰、良可歎也」。「廬山」というのも廬山東林寺に住した常總のことにほかならず、「無事甲裏」が「平実」の別名であることは言うまでもない。『武庫』71で大慧は「老南〔黃龍慧南〕下の尊宿、五祖〔五祖法演〕は只だ晦堂・真淨の二老を肯うのみ。自餘は皆な他を肯わざるなり」と言っている（「老南下尊宿、五祖只肯晦堂真淨二老而已。自餘皆不肯他也」、頁90上）。「自餘」の筆頭は、東林常總であったに相違ない。

大慧が上に引く真淨の説法は『古尊宿語録』卷44「宝峰雲庵真淨禪師住金陵報寧語録」に見えるが、ここに引かれた一段の前後には、はっきり次のように説かれている¹⁶。

知音者少。所以此箇事，論實不論虛。參須實參，悟須實悟。若纖毫^{ちいじん}不盡，總落魔界。（北京：中華書局・中國佛教典籍選刊本，1994年，頁848）

知音の者は少なり。所以に此箇の事は、實を論じて虚を論ぜず。參は須らく實參なるべし、悟は須らく實悟なるべし。若し纖毫も盡くさざれば、總て魔界に落ちん。

一日、若道眼豁開，頓覺前非，拋却杖子，撒開兩手，十方蕩蕩，七縱八橫，東西南北，無可不可。（同前）

一日、若し道眼豁開し、頓に前非を覺れば、杖子を拋却し、兩手を撒開し、十方蕩蕩、七縱八橫、東西南北、可も不可も無し。

これらは「照覺平実之旨」が斥けていた「妙悟」「頓悟見性」の体験を、逆に前面に推し出したものにほかならない。「平実」すなわち「無事甲裏」に安住することを許さぬ真淨らの禪は、その必然的な帰結として、ありのままの自己を打破する「悟」の体験を要求する禪である他ない。逆にそれは「悟」の体験を必須と考える禪だったからこそ、「悟」を認めず「平実」

「無事」に安住する禪の存在を、断じて許すことができなかつたのであった。

大慧は自身の説法の中でも、次のように説いている。上に引かれた真浄の語と、用語も行文もそっくりで、名前を伏せたら、どちらが真浄の語でどちらが大慧の語か見分けがつかないほどである。真浄の「平実禪」批判が大慧に如何に直接的な影響を与えたか、この一例を看るだけで、思い半ばに過ぐるものがあるろう¹⁷。

可笑近代有一般説平實禪底盡作無事會去，只道山是山，水是水，僧是僧，俗是俗，大盡三十日，小盡二十九，盡向平實上作伎倆。如有問：「甚處來？」曰：「僧堂中來」。又問：「還見聖僧麼？」曰：「見」。又問：「聖僧向你道甚麼？」曰：「聖僧不說話」。又問：「聖僧還有口麼？」曰：「有」。又問：「你還有口麼？」曰：「有」。又問：「你有口會說話，聖僧亦有口，因甚麼不說話？」曰：「聖僧是泥做」。只管平實祇對。……這箇謂之全是全不是。何故？只為不曾悟。你若有真實悟處，則七顛八倒無有不是。（四卷本『大慧普覺禪師普説』卷3 照起二大師請普説、頁252下）

可笑し、近代、一般の平實禪を説く底有り盡く無事の會を作し去り、只だ、山は是れ山、水は是れ水、僧は是れ僧、俗は是れ俗、大盡は三十日、小盡は二十九とのみ道い、盡く平實上に向て伎倆を作す。如し「甚處より來る？」と問う有らば、曰く、「僧堂中より來る」。又た「還た聖僧を見る麼？」と問わば、曰く、「見ゆ」。又た「聖僧、你に向かいて甚麼とか道える？」と問わば、曰く、「聖僧は説話せず」。又た「聖僧還た口有り麼？」と問わば、曰く、「有り」。又た「你、還た口有り麼？」と問わば、曰く、「有り」。又た「你、口有りて會く説話す。聖僧も亦た口有るに、因甚麼にか説話せざる？」と問わば、曰く、「聖僧は是れ泥もて做れるなり」。只管平實もて祇對う。……這箇は之を全て是にして全て不是なりと謂う。何故ぞ？只だ會て悟らざるが為なり。你若し真實悟處有らば、則ち七顛八倒するも不是有ること無し。

「平実」批判の一段が「何故ぞ？ 只だ會て悟らざるが為なり。你若し真實悟處有らば、則ち七顛八倒するも不是有ること無し」という「悟」の強

調に行きつくのは、大慧にとっても理の当然であった。「本覚門」から「始覚門」への転換と石井が説いていたのは、具体的にはこのような歴史的な動向——「平実」の打破と「悟」の追求——を指していたのであった¹⁸。

3. 問答から公案へ

3-1 唐代の「問答」から宋代の「公案」へ

では、「悟」は如何にして達成されるのか？ 宋代禪において「悟」を実現する方法として発展していったのが「公案」の使用であった。唐代の禪門において、学人たちは、修行生活のなかで自然に起る、偶発的な一回性の問答によって、悟ったり悟れなかったりしていた。それが宋代になると、先人の問答の記録が禪門共有の古典として選択・編集され、それが修行の課題として学人に与えられるようになった。そのように使われた先人の問答の記録が「公案」である¹⁹。

宋代の禪僧たちの修行と開悟は、往々、公案と深く結びついていた。たとえば、大慧とほぼ同年代の窮谷宗璉（1097 - 1160）という禪僧の開悟の因縁は、次のようなものであった。

毎舉雲門放洞山三頓棒話詰之，語不契。一日，普請擔采至彌陀嶺。倦甚，去檐，噓之，忽大悟。拊掌笑曰、「快活！快活！」亟歸，擬白月庵，庵見來乃曰：「信吾不賺汝」。師禮謝。（『嘉泰普燈錄』卷 21 荆門軍玉泉窮谷宗璉禪師章 Z137 - 146c）

毎に「雲門放洞山三頓棒」の話^{つね}を舉^わげて之^こを詰^せむるも、語^{かな}契^わわず。一日、普請して擔采し彌陀嶺に至る。倦むこと甚しく、檐^にを去^おろし、之に噓すや〔フーッと溜息をついた拍子に〕、忽ち大悟す。掌^てを拊^うちて笑いて曰く、「快活！快活！」亟^{すみ}やかに歸^り、月庵^{げつだん}に白^もさんと擬^{ほう}するや、庵、來るを見て乃ち曰く、「吾の汝^{すか}を賺^ささざるを信ぜん」。師、禮謝す。

普請の現場での話だが、開悟の契機となったのは「雲門放洞山三頓棒話」という公案であった（『景德伝灯録』卷 23 洞山守初章、『無門関』15「洞山三頓」）。むろん、宋代の禪僧がすべて公案で悟ったというわけではないが、この話は、宋代の禪門において、公案が日常の修行生活の中に自然に浸透してい

た状況をうかがわせる。

先人の問答について批評や討論を行うことは、すでに五代の『祖堂集』に萌芽が見える。また雲門文偃の次の批判からも、五代の頃に先人の問答の収集・品評・分類等が行われていた様子がうかがわれる。

待老和尚口動，便問禪問道，「向上向下」，「如何若何」。大卷抄了，塞在皮袋裏卜度。到處火鑪邊三箇五箇聚頭，口喃喃舉更道，「這箇是公才語」。「這箇是從裏道出」。「這箇是就事上道」。「這箇是體語。體你屋裏老翁老孃。噉却飯了，只管說夢便道：「我會佛法了也」。（『景德傳燈錄』卷19 雲門文偃章，頁384上）

老和尚の口の動くを待ちて、便ち「禪」を問い「道」を問い、「向上は、向下は」^{い かん い かん}「如何、若何」という。大卷に抄了るや、皮袋裏に塞在て卜度し、到處、火爐邊にて三箇五箇と頭を聚め口喃喃と舉げて更に道く、「這箇は是れ公才の語」「這箇は是れ裏従り道い出せるなり」「這箇は是れ事上に就きて道えるなり」「這箇は是れ體語、你屋裏の老翁老孃を體せるなり」と。飯を噉却了るや、只管夢を説いて便ち道く、「我れ“佛法”を會了也」と。

このような営為は、北宋になって大規模かつ組織的に進められるようになった。各種の公案集の編纂や公案に対する頌古・拈古の作成、あるいは公案に対する理論的な分類や体系化などが盛んに行われ、その過程を通じて、問答の本文は状況や文脈を捨象した簡潔なものになっていった²⁰。やがて臨濟宗の楊岐派、具体的には五祖法演やその法嗣の圓悟克勤・佛鑑慧懃らが登場し、公案の分類を否定するようになった。彼らは、あらゆる公案はどれも等しく一点の真実を直截的に示すものと考え、さらには、公案の「所記」(signifié)²¹ そのものをも否定し、公案自体に意味は無く、ただ開悟の契機——「敲門の瓦子」——として機能するものに過ぎないとさえ説くようになった²²。宋代の禪は、いわば、公案を研究する禪から公案で悟る禪へと進んで行ったのである。

3-2 公案による「平実」の打破

公案で悟る禪の代表と言える圓悟や佛鑑も、実は、はじめは「照覚平実

之旨」の徒であった²³。

圓悟和尚嘗參蘄州北烏牙方禪師，佛鑑和尚嘗參東林宣祕度禪師，皆得照覺平實之旨。同到五祖室中，平生所得，一句用不著，久之無契悟。皆謂五祖強移換他，出不遜語，忿然而去。祖云：「汝去遊浙中，著一頓熱病打時，方思量我在」。圓悟到金山，忽染傷寒困極。移入重病間，遂以平生參得底禪試之，無一句得力。追繹五祖之語，乃自誓曰：「我病稍間，即徑歸五祖」。佛鑑在定慧，亦患傷寒極危。圓悟甦省，經由定慧，拉之同歸淮西。佛鑑尚固執，且令先行。圓悟亟歸祖山。演和尚喜曰：「汝復來耶！」即日參堂，便入侍者寮。（『宗門武庫』27、頁80下）

圓悟〔圓悟〕和尚、嘗て蘄州の北烏牙方禪師に參じ、佛鑑〔慧勳〕和尚、嘗て東林の宣祕度禪師に參じ、皆に「照覺平實」の旨を得。同に五祖の室中に到るも、平生の所得、一句も用い不著、久之く契悟無し。皆に五祖は強いて他らを移換すと謂い、不遜の語を出し、忿然として去る。祖〔五祖法演〕云く、「汝ら去きて浙中に遊び、一頓の熱病に著りて打たれし時、方めて我を思量せん在」。圓悟、金山に到るや、忽ち傷寒に染りて困しみ極まる。重病の間に移入され、遂て平生參得せる底の禪を以って之を試るも、一句の得力無し。追いて五祖の語を繹し、乃ち自ら誓いて曰く、「我れ病、稍さか間ゆれば、即ち徑ちに五祖に歸らん」と。佛鑑、定慧に在り、亦た傷寒を患いて極めて危し。圓悟甦省し、定慧を經由し、之を拉きて同に淮西に歸らんとす。佛鑑尚お固執し、且らく先に行かむ。圓悟、亟やかに祖山に歸る。演和尚〔五祖法演〕喜びて曰く、「汝、復た來れる耶！」即日參堂し、便ち侍者寮に入る。……

この後に、「小艷詩」の一節をきっかけとして圓悟が劇的な大悟を遂げるといふ、かの有名な一段がつづく。

經半月，偶陳提刑解印還蜀，過山中問道。因語話次，祖曰：「提刑少年曾讀小艷詩否？有兩句頗相近。“頻呼小玉元無事，祇要檀郎認得聲”。提刑應喏喏。祖曰：「且子細」。圓悟適自外歸侍立次，問曰：「聞和尚舉小艷詩，提刑會麼？」祖曰：「他祇認得聲」。圓悟曰：「祇要檀

郎認得聲。他既認得聲，為什麼却不是？」祖曰：「如何是祖師西來意，庭前柏樹子」 聾？」圓悟忽有省。遽出去見雞飛上欄干鼓翅而鳴，復自謂曰：「此豈不是聲？」遂袖香入室通所悟。祖曰：「佛祖大事非小根劣器所能造詣。吾助汝喜」。祖復遍謂山中耆舊曰：「我侍者參得禪也！」(頁81上)

半月を^ふ經るに、偶^{たま}ち陳提刑、解印して蜀に還るに、山中に^{たちよ}過りて道を問う。因みに語話せる次、祖曰く、「提刑、少年に曾て小艷詩を讀める否？ 兩句有り、頗る相い近し。“頻りに小玉を呼ぶも元より事無し 祇だ檀郎の聲を認得めんことを要するのみ”」。提刑、^ただ^くと^くと應う。祖曰く、「且らく子細なれ」。圓悟、^{たま}適^たま外より歸りて待立せる次、問うて曰く、「和尚の小艷詩を擧するを聞く、提刑會す麼？」祖曰く、「他は祇だ聲を認得むるのみ」。圓悟曰く、「祇だ檀郎の聲を認得めんことを要するのみ。他、既に聲を認得むるに、為什麼にか却って不是なる？」祖曰く、「如何なるか是れ祖師西來意、庭前の柏樹子」は？」圓悟、忽^いち^か省有り。遽^いかに出で去くや雞の欄干に飛び上りて翅を鼓ちて鳴くを見、復た自ら謂いて曰く、「此れ豈に聲に^{あら}だ^ず不是るや？」遂て香を袖にして入室し所悟を通ず。祖曰く、「佛祖の大事は小根劣器の能く造詣る所に非ず。吾れ汝を助けて喜ばん」。祖、復た遍ねく山中の耆舊に謂いて曰く、「我が侍者、禪に參じ得たり！」

事の起こりは「小艷詩」(ちょっとした色恋のうた)であった。だが、悟りの決め手となったのは、趙州の「庭前柏樹子」の公案であった。この後さらに、圓悟の導きで佛鑑が五祖に參じ、游山の折、五祖から東寺如會と仰山慧寂の公案を突き付けられて見処を得るという話がつづく。佛鑑についても、次のような話が伝えられている。

佛鑑平時參平實禪，自負，不肯五祖，乃謂：「祇是硬移換人」。圓悟云：「不是這道理。有實處，你看。我從前豈有恁麼說話來？」徐徐稍信。後來因舉「森羅及萬象，一法之所印」，驀然便道：「祖師西來，直指人心，見性成佛。于今諸方多是曲指人心，說性成佛！」(《宗門武庫》111、頁98下)

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

佛鑑〔慧勲〕、平時より平實の禪に參じ、自ら負みて、五祖を肯わず、乃ち謂く、「祇だ是れ硬いて人を移換するのみ」。圓悟〔圓悟〕云く、「這る道理に不是ず。實處有り、你看よ。我れ従前、豈に恁麼る說話有り來れる？」徐徐にして稍く信ず。後來、「森羅及び萬象は、一法の所印」〔『法句經』〕を擧するに因りて、驀然と便ち道く、「祖師は西來して、直指人心し、見性成佛せしむ。今に于ては、諸方多ね是れ、曲指人心し、説性成佛せしむるのみ！」と。

当初「照覚平実之旨」に自足していた圓悟や佛鑑は、五祖の強烈な鉗鎖を「移換」と称して拒絶し、頑なに反発していた。「移換」は、平常無事の自己を力づくで改造・変換するという意で、無事禪の立場から、修行や開悟を無理な作為として批判する表現である。しかし、やがて、彼らは五祖の「移換」に抗しきれず、否応なく「悟」に向かわれることとなった。その決定的な契機となったのはいずれの場合も公案であったが、それはまさに、公案を研究するのではなく、公案で悟るという悟り方であった。その悟りの意義を、圓悟は後年、自らこう回顧している。

苦哉！苦哉！頓却山僧在無事界裏得二年餘，然胸中終不分曉。後來驀地在白雲〔五祖法演〕桶底子脫，方猛覩見這情解死殺一切人，生縛人家男女，向無事界裏胸中一似黑漆，只管長無明業識，貪名取利作地獄業，自謂我已無事了也。』（『圓悟心要』卷下「示悟侍者」、禪宗全書 41 - 頁 691）

苦なる哉！苦なる哉！山僧を無事界裏に頓却て二年餘を得、然して胸中は終に分曉ならず。後來、驀地に白雲〔五祖法演のもと〕に在て桶の底子脱け、方めて猛と覩見たり、這の情解の、一切人を死殺し、人家の男女を生縛して、無事界裏に向て胸中は一えに黑漆の似く、只管に無明業識を長じ、名を貪り利を取りて地獄の業を作らしめ、自ら「我れ已に無事と了也」と謂わしむるを。

「桶底子脱——桶の底がぬける」は徹底大悟の譬えだが、ここでは、その大悟の体験がそのまま無事禪からの脱却と意味づけられている。無事禪批判と公案による開悟、両者は圓悟自身の体験の上ですでに一つのもの

して結びついていたのであった。

3-3 「鉄酸餡」——「活句」の禅

では、公案を用いて彼らの「平実禅」を打ち砕いた五祖法演の接化とは、どのようなものであったのか？ そのさまを、圓悟は次のよう描写している²⁴。

五祖老人平生孤峻少許可人、乾曝曝地壁立。只靠此一著、常白云、「如倚一座須彌山。豈可落虚弄滑頭謾人？」把箇沒滋味鉄酸賺、劈頭拈与学者令咬嚼。……（『圓悟心要』示隆知藏、頁414）

五祖老人〔法演〕、平生孤峻、人を許可すること少にして、乾曝曝地に壁立す。只だ此の一著にのみ寄りて、常に自ら云く、「一座の須彌山に倚るが如し。豈に落虚〔=掠虚〕し滑頭を弄して人を謾す可けんや？」箇の沒滋味の鉄酸賺を把りて、劈頭に学者に拈与して咬嚼せしむ。……

「乾曝曝地」はカラカラに乾ききったさまをいう擬態語で、いかなる知性も感情も寄せつけぬさまを表す²⁵。この語は五祖法演の禅の印象を表す常用表現だったようで、圓悟は五祖に初めて見えた時のことを回憶してこう言っている、「只だ此の老子に乾曝曝の両句を拈されて、有句無句、藤に依り樹に依る、と云わるのみ」（「只被此老子拈乾曝曝両句云、“有句無句、如藤倚樹”」『圓悟心要』示普賢文長老、頁430）。また大慧も、師の圓悟たちの修行時代について、こんな話を語り伝えている、「圓悟・仏眼・仏鑑、同に五祖に在り、一日相い謂いて曰く、“老和尚〔法演〕は祇だ是れ乾曝曝地。往往、説心説性し得ず」（「圓悟、仏眼、仏鑑同在五祖。一日相謂曰：“老和尚祇是乾曝曝地、往往説心説性不得。……”」『宗門武庫』56、頁88上）。

その「乾曝曝地」なる五祖の接化を、圓悟は「沒滋味」の「鉄酸餡」を「劈頭に学者に拈与して咬嚼せしむ」（学人に真っ向から無理やり押しつけて齧らせる）というやり方だったと描写する。当の五祖自身も、自らの開悟の体験をふりかえって、こう言っている。「後、白雲〔白雲守端〕の門下に到り、一箇の鉄酸餡を咬み破りて、直是に百味具足せり」（「後到白雲門下、咬破一箇鉄酸餡、直得百味具足」、『法演禅師語録』T47 - 649c）。二つの言を合わ

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

せれば、「沒滋味」の「鉄酸餡」を咬むのが修行で、それを「咬破」するのが悟りだということになる。「沒滋味」は「鉄酸餡」には如何なる意味も無いということで、「無味」と同義。圓悟は『碧巖録』で「言に味無く、句に味無く、無味の談、人の口を塞断して、^{なんじ いき}你的氣を出す^な処無し」という洞山守初の言葉を引いている（第17則・本則評唱。「言無味、句無味。無味之談塞断人口、無你出氣処」T48 - 157b）。「酸餡」は現代語でいう「菜包」（酢漬の野菜を具にした中華マン）のようなもので、「鉄酸餡」は宋代禪門でよく言われた「活句」——あらゆる意味が剥落し、あらゆる論理を切断された言葉——の譬喩にほかならない²⁶。夢窓疎石の次の説明は、「鉄酸餡」を「鉄饅頭」と言い換えながら、その意味をよく説明している²⁷。

^{すべ}惣て^{じやうしき}情識のはからざる^{てつまんちゆう}処なり。故に公案と名づく。これを鉄饅頭^{たつ}に譬へたり。ただ^{じやうしき}情識の舌をつくる^かあたはざる^{きた}処に向かつて、咬み^か来り^{きた}嚼み去らば、必ず咬み破る^ご時分あるべし。その時始めて、この鉄饅頭は、世間の五味・六味にも非ず、出世の^{ほふみ}法味・^き義味にも非ざることを知るべし。（『夢中間答』32、川瀬一馬校注『夢中間答集』東京：講談社学術文庫、2000年、頁107）

唐代の問答は、一見不可解のようであっても、その裏に思想的な意味が内包されていた。それは実は「即心是仏」という事実を「師が教えとして説くのでなく、問いを投げ返すことで修行僧自身に自ら我が身の上に悟らせようと」するものであった²⁸。ところが、宋代になってそれが公案として用いられるようになると、それは不可解で無意味な一塊りの記号となった。圓悟が五祖の下で大悟した際、決め手になったのが唐の趙州「庭前栢樹子」の公案であったことは前に見た。大慧はこの公案に関する五祖の言葉を引きながら、次のように説いている。「師翁」は師匠の師匠、すなわち法の上での祖父のことであり、「五祖—圓悟—大慧」という系譜を強く意識した言葉である。

所以五祖師翁有言、「如何是祖師西來意？庭前栢樹子」。恁麼會、便不是了也。「如何是祖師西來意？庭前栢樹子」。恁麼會方始是。你諸人還會麼？這般說話、莫道你諸人理會不得、妙喜也自理會不得。我此門中無理會得理會不得。蚊子上鐵牛、無你下嘴處。（『大慧普覺禪

師語録』卷16「悅禪人請普說」、T47 - 881b)

所以に五祖師翁〔五祖法演〕、言える有り、「如何ナルカ是レ祖師西來意？庭前ノ栢樹子かくのごと。恁麼く會えさば、便ち不是となれり也。如何ナルカ是レ祖師西來意？庭前ノ栢樹子かくのごと。恁麼く會えして方始めて是なり」と。你ら諸人、還た會えす麼？這般かの說話せつたは、你ら諸人の理會りえし得ざるは莫道いす、妙喜も也た自ら理會りえし得ず。我が此の門中には理會りえし得ると理會りえし得ざると無し。蚊子の鐵牛に上れるがごと、你的なんじの嘴を下す處無し。

この一段を引いて、小川は言う²⁹⁾。

唐代において「庭前の栢樹子」の問答は、ありのままの活き身の自己を自覚せよ、という、思想的な内実を含んだ対話であった。それが、ここでは、問いと答えが一つながりの一句のように扱われ、如何なる意味も脈絡も含まず、如何なる分析も解釈も刺しこむことができない——理解はおろか、理解不可能ということすら寄せつけない——鉄の塊かたまりのような、分節 (articulation) 不可能の語とされているのである。このように分節不可能な語を、宋代の禪者たちはしばしば「活句」と呼び、それをよく鉄に喩えて、鉄の饅頭（「鉄酸餡」）とか鉄の棒杭（「鉄榷子」）などと称した。ここに見える鉄の牛も、そうした譬喩の一つである。

冒頭に引いた『朱子語類』の「無頭話」に関する説明は、かかる「活句」の禪の様相を批判的に描写したものであった。道元が同じものを「無理會話」と呼んで批判していることも周知の所であろう³⁰⁾。

このような「鉄酸餡」＝「活句」の一つとして五祖法演が用いた公案の一つが、後に大慧が看話禪の接化で多用することになる、かの「趙州無字」の話であった。五祖はその公案の全文を引きながらも、こう言っている。「老僧は尋常た只だ無字を擧いして便ち休す。你ら若し這の一箇字を透得せば、天下の人も你を奈何ともせず」（「老僧尋常只擧“無”字便休。你若透得這一箇字，天下人不奈你何」『法演禪師語録』卷下、T47 - 665c）。公案の思路・語脈をすべて切り捨てて、ただそのなかの「無」の一字のみを究めさせるというの

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

である³¹。圓悟が「箇^{もつじみ}の沒^と滋味^{へきとう}の鉄酸^{ねんよ}賺^んを把^とりて、劈^{へきとう}頭に^{ねんよ}學者^んに拈^と与^として咬^{こうしやく}嚼^{じやく}せしむ」と描写していたのは、このような公案の用い方を指していたのであろう。圓悟自身も、この手法をさらに徹底して、次のような実地の接化を行っている³²。

西蜀表自禪師參演和尚於五祖。時圓悟分座攝納。五祖使自親炙焉。圓悟曰：「公久與老師法席，何須來探水？脫有未至，舉來品評可也」。自乃舉德山小參話。圓悟高笑曰：「吾以不堪為公師。觀公如是則有餘矣」。遂令再舉，至「今夜不答話」處，圓悟驀以手掩自口曰：「止！只恁看得透，便見德山也」。自不勝其憤，趨出，以坐具撼地曰：「那裏有因緣只教人看一句？」於是朋儕競勉，自從圓悟指示，未幾有省。（『羅湖野録』卷上、禪宗全書 32 - 206 下）

西蜀^{ひょうし}の表自禪師、演和尚〔法演〕に五祖〔五祖山〕に參ず。時に圓悟は分座して攝納す。五祖は自〔表自〕をして焉〔圓悟〕に親炙^{しんしやく}せしむ。圓悟曰く、「公、久しく老師の法席^{あずか}に與^とる、何ぞ來りて探水するを頼^{もち}いん。脱し未だ至らざるところ有らば、舉^こし來って品評するも可なり」。自乃ち「德山小參」の話^たを舉^おすに、圓悟高笑して曰く、「吾れ、公の師と爲るに堪えずと以いしに、公の如是なるを觀れば則ち餘り有り」。遂て再び舉^たせしめ、「今夜は答話せず」の處に至りて、圓悟は驀かに手を以つて自の口^おを掩^おいて曰く、「止めよ！ 只^{ただ}恁^ごに看得透せば、便ち德山^{まみ}に見えん」。自は其の憤りに勝えず、趨^{はし}り出^{いで}て、坐具を以つて地^ちを撼^いちて曰く、「那裏^いにか因緣^{いんねん}有りて只^{ただ}人をして一句^ごをのみ看^みせしめん！」是に於^こいて朋儕^{ともがら}は競^{はげ}いて勉^まし、自、圓悟の指示^しに従^まう。未だ幾^{いま}くならずして省^{せい}有り。

唐の德山宣鑑の「今夜^{もんご}は問話^{もんご}するを得ず。問話する者は、三十拄杖」という言葉から始まる長い一段を取り上げた一段である³³。しかし、表自が公案の冒頭の語を言いかけた瞬間、圓悟はその口を塞ぎ去って、「只^{ただ}恁^ごに看得透」せよと迫った。その後の「那裏^いにか因緣^{いんねん}有りて只^{ただ}人をして一句^ごをのみ看^みせしめん！」という不満の言から察するに、表自は公案の全文を初めから一句ずつ詳しくたどってゆくつもりだったのであろう。だが、圓悟は公案の最初の一句すら中断し、句にさえならぬ言葉の破片を、

突如、表自の口に押し込んだ。公案の語の断片は、いわば「鉄酸餡」として文字通り「劈頭へきとうに学者ねんよに拈こ与うして咬嚼こうしゃく」せしめ、「無味之談」として文字どおり「人口を塞断」し、表自を省發しやうはつに向かわせたのである。圓悟の有無を言わせぬ接化の下、表自もまた、公案を解析する態度を遮断され、公案で直に悟る禪に向かわされたのであった³⁴。

4. 大慧の「黙照」批判と「看話」の完成

4-1 大慧の看話禪の特徴

真浄克文に代表される「無事禪」批判、五祖法演に代表される「活句」の使用、北宋期禪宗のこの二つの潮流を、圓悟は身をもって経験した。『碧巖録』一書に一貫すると言われる次のような論点は、そうした圓悟自身の求道の経歴を反映したものにほかならない³⁵。

- (一) ありのままの自己をありのままに肯定するという考えは迷妄である。
- (二) そうではなく、決定的な大悟徹底の体験を得なければならない。ありのままの自己が仏だと言えるのは、その上でのことである。
- (三) 大悟の体験を得るためには、公案を字義に沿って合理的に解釈する立場を捨て、公案を意味と論理を絶した絶待の一語と看なければならない。

これらが一つにむすびつけられれば「活句」によって“無事”を打破し“大悟”に到る³⁶という禪になるはずだし、現に圓悟自身も、実地にはそのような接化を行っていた。このような接化のありかたを、師弟の間の一回性の出来事ではなく、多くの人の間で共有可能・反復可能な一つの「型」をもった方法・技法として確立し普及させたのが、大慧の「看話禪」であった。

では、大慧の「看話禪」とは、どのようなものであったのか？ その典型例としてよく引かれるのが、『大慧書』「答富樞密（季申）」第一書の次の一段である³⁷。紹興8年（1138）、大慧50歳の年の書簡で、大慧はその前年に徑山きんざんに出世したばかりであった。

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

若要徑截理會、須得這一念子曝地一破、方了得生死、方名悟入。然切不可存心待破。若存心在破處、則永劫無有破時。但將妄想顛倒底心、思量分別底心、好生惡死底心、知見解會底心、欣靜厭鬧底心、一時按下。只就按下處看箇話頭、「僧問趙州、狗子還有佛性也無？州云、無」。此一字子、乃是摧許多惡知惡覺底器仗也。不得作有無會、不得作道理會、不得向意根下思量卜度、不得向揚眉瞬目處塚根、不得向語路上作活計、不得颺在無事甲裏、不得向舉起處承當、不得向文字中引證。但向十二時中四威儀內、時時提撕、時時舉覺、「狗子還有佛性也無？云、無！」、不離日用。試如此做工夫看。月十日便自見得也。（『大慧普覺禪師語錄』卷26、T47 - 921c / 荒木見悟『大慧書』筑摩書房・禪の語録17、1969年、頁50）

若し徑截に理會せんと要さば、須得らくこの一念子の曝地に一破すべくして、方めて生死を了得し、方めて悟入と名づく。然れど切に心を存して破を待つ可からず。若し心を破の處に存さば、則ち永劫に破する時有ること無し。但だ妄想顛倒の心・思量分別の心・好生惡死の心・知見解會の心・欣靜厭鬧の心を將つて、一時に按さえ下けよ。只だその按さえ下けし處に就きて箇の話頭を看よ。「僧、趙州ニ問フ、狗子ニ還タ佛性有リヤ。州云ク、“無”！」此の一字子、乃ち是れ許多の惡知惡覺を摧く底の器仗なり。有無の會を作すを得ざれ。道理の會を作すを得ざれ。意根下に向て思量卜度するを得ざれ。揚眉瞬目の處に向て根を塚すを得ざれ。語路上に向て活計を作すを得ざれ。無事甲裏に颺在するを得ざれ。舉起の處に向て承當うを得ざれ。文字中に向て引證するを得ざれ。但だ十二時中・四威儀の内に向て、時時に提撕し、時時に舉覺せよ、「狗子ニ還タ佛性有リヤ。州云ク、無！」と。日用を離れざれ。試みに如此くに工夫を做し看よ。月十日にして便ち自ら見得ん。

如何なる思考も感情も棄て去つて「箇の話頭を看」、それを「十二時中・四威儀の内に向て、時時に提撕し、時時に舉覺」しつづけ、ついに「この一念子の曝地に一破」する瞬間に到つて「悟」を得る、それが大慧の看話禪であつた。つまり「特定の“公案”に全意識を集中することで意識を臨界點まで追いつめ、そこで意識の爆發をおこして劇的な“大悟”の體驗を

得させようとする」禪である³⁸。

「僧問趙州、狗子還有仏性也無？ 州云、無」という問いと答えが後文で「狗子還有仏性也無？ 云、無」という一塊の句に圧縮されているように、看話禪において「話頭」は、文脈を順にたどってゆくものではなく、無分節なる絶対の一語としてひたすら「看」るものであった。五祖法演がつとにこの公案を、そのように——すなわち「活句」「鉄酸餡」として——用いていたことは上に見た。圓悟は「鉄酸餡」を「鐵榧子」と言い換えて「這箇は“鐵榧子”の如くに相い似て、擺撥け得ず、嘴を挿れ得ず」と言い（『碧巖録』50 頌古評唱、「這箇如鐵榧子相似，擺撥不得，插嘴不得」T48 - 185 c）、大慧も看話に取り組む心境を「迷悶して“沒滋味”なること“鐵榧”を咬むが如くに相い似たりと覺得ゆる時」、「“生鐵榧”を咬むが如く“沒滋味”なる時」などと喩えている（『大慧普覚禪師語録』巻19 法語「示清淨居士」：「覺得迷悶沒滋味，如咬鐵榧相似時」T47 - 891、巻21 法語「示呂機宜（舜元）」：「如咬生鐵榧沒滋味時」902a）。また、してはならないやり方を列挙するなかで「無事むじこう中裏ちゆうりにひようざい颺ひようざい在するを得ざれ」と言っているのは、真浄克文や晦堂祖心らの「平実禪」批判の論点に繋がるもので、大慧はたびたびこの種の表現を用いている。大慧の看話禪が「活句」によって“無事”を打破し“大悟”に到る」という圓悟らの禪の延長線上にあったことは間違いない。

だが、大慧の看話禪とそれまでの禪との間に、決定的な相違があったことにも注意せねばならない。まず、大慧以前の宋代の禪師たちも、公案を用いた接化を頻繁に行っていた。しかし、看話禪のように、公案参究のみを開悟の唯一の方途とはしていなかった。次に、五祖法演や圓悟克勤も公案を無意味で絶対的なコトバの塊として参究するよう説いてはいた。しかし、彼らが用いた公案は相当に多様であり、幾つかの公案のみを限定的に使用するということはなかった³⁹。そして、メディア論ないしコミュニケーション学の観点から言えば、大慧の看話禪は、師とともに一つの場に在ることを要せず、自分一人で実践できる点に特徴があった。上の例のように、大慧は看話禪を「書」や「法語」などの書面を通じて多数の士大夫に伝えているが、それは、しばしば身体的な接触をも伴う師弟の間の双方向の直接的問答応酬を通じて行われてきた従来の禪とは異なって、「看箇話頭」という実践が、学人が各自の日常生活の中で自分一人で行うものであったことを意味している。譬えていえば、一対一の個別指導だった禪が、遠方に在っても、また働きながらであっても、受講と卒業が可能な、通信

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

教育の形態に転換されているのである。大慧の看話禪が、世俗の人々、特に士大夫層に広範に影響力を発揮し得たのには、このような形態の転換が大きな意味を持っていたのであった。

以上の点を言い換えれば、大慧の看話禪の実際の運営面での特徴を、次の3点にまとめることができる。1) 特定の公案、とりわけ「狗子無仏性」の話が多用されたこと。2) 現存の資料で見る限り、大慧の看話禪の指導の対象が、僧侶でなく、宋代社会の中・上層に属する士人とその家族であったこと（ただし、そもそも、現存の語録のなかで士大夫宛ての文書の占める比率が頗る高いという点に注意する必要がある）。3) 大慧の看話禪の主張が、往々、激烈な「黙照禪」批判を伴っていたこと。

2) と 3) とを併せて考えれば、「黙照禪」に傾倒する士大夫が当時それほど多かったということであろう。上の例に見える「富樞密(季申)」も『宏智録』に序を寄せた人であることを石井が指摘している⁴⁰。このような状況を、モルテン・シュルッターが次のようにまとめている⁴¹。

また一方で、新曹洞系が黙照式の坐禅を士大夫に教えていたことを示す最も豊富な証拠は、大慧の著述に見られる。大慧の黙照批判はほぼ例外なく、士大夫層に向けて書かれたものか、あるいは士大夫から依頼を受けた説法の中にしか見られず、その批判はたいてい看話禪の宣揚を伴っている。このことは、大慧が福建で黙照批判を開始した後、径山での最初の在任中に残した文献に当てはまり、また晩年の書簡や流罪後の語録にも当てはまる。主に僧に向けたと思われる大慧の法語の中には、黙照についての言及はほとんどない。大慧が士大夫への黙照の悪影響を特に懸念していたことは明白である。……大慧の批判が、1134年から始まって彼の生涯を通して頻繁に続けられたことは、黙照式の坐禅を実践する相当数の士大夫参禅者を曹洞系が抱えていたであろうことを示している。それと同時に、士大夫に向けられた大慧の書簡と説法は、大慧の指導の下でも多くの在家者が坐禅を学んでいたことを示している。⁴²

4-2 大慧と曹洞宗

大慧が前代の禅を総括してこのような新たな禅を完成するに至った背景には、圓悟の時には未だ無かった新たな歴史的課題があった。それは、士

Ⅲ-3. 宋代禅宗史上における看話禅

大夫社会でしだいに影響力を増してきた曹洞宗との拮抗である⁴³。すでに上のシュルッターの説明に言うように、「黙照」批判とはすなわち曹洞禅への批判であり、大慧の看話禅はその批判を通じて形成されていった⁴⁴。石井は言う、「いわゆる曹洞宗の黙照禅無くしては、臨済宗の看話禅は成立しなかったのである」⁴⁵。「黙照」の語も、大慧と同時代の曹洞宗の禅者、宏智正覚の「黙照銘」に由来する⁴⁶。

曹洞宗は北宋期に衰退し、一度法系が断絶した。曹洞宗の法脈を伝えていた大陽警玄（943 - 1027）が法嗣をのこさぬままに遷化したからである。彼は遷化の前に自身の法を臨済宗の浮山法遠（970 - 1045、嗣葉縣歸省）に寄託し、浮山法遠は後年その法を投子義青（1032 - 1083）に伝えて大陽警玄の法嗣ということにした。日本の曹洞宗ではこれを「代付」と言っている⁴⁷。その後、投子義青（1032 - 1083）—芙蓉道楷（1043 - 1118）—丹霞子淳（1064 - 1117）と法が伝えられ、丹霞子淳の下に真歇清了（1088 - 1151）、宏智正覚（1091 - 1157）らが出て独自の存在感を増していった⁴⁸。丹霞と圓悟（1063 - 1135）、真歇・宏智と大慧（1089 - 1163）が、それぞれ同年配である。ひとたび断絶し、そして再興したという事実が、彼らに、他とは異なる独自の禅という意識を強くもたせるようになった、と石井は言う⁴⁹。

大陽警玄の示寂後に生まれた投子義青が、その法を臨済宗の葉県歸省（嗣首山省念）の法嗣の浮山法遠の代付によって、曹洞宗の嗣法をした事実は、より一層、曹洞宗の教えとは何かをその法系の人々に自覚させ、その投子義青の法嗣の芙蓉道楷の活躍が曹洞宗の大発展となる礎が築かれたのである。

12世紀の初め、大慧も修行の初期に曹洞宗の禅者に親炙し、曹洞の禅を究めている。彼は21歳の年（大観3・1109）から、真浄克文の法嗣である湛堂文準に長く師事して強い影響を受け、湛堂の遷化後、その遺言にしたがって圓悟に参ずる。しかし、実は、湛堂に参ずる以前から、さらには湛堂門下での参学の時代においても、芙蓉道楷の弟子「洞山微和尚」「堅首座/堅侍者」らから曹洞の宗旨をも深く学んでいたのである⁵⁰。『宗門武庫』に次のように見える。

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

復遊郢州大陽，見元首座、洞山微和尚、堅首座。微在芙蓉會中首衆。堅爲侍者十餘年。師周旋三公座下甚久，盡得曹洞宗旨。受授之際皆臂香，以表不妄付授。師自惟曰：「禪有傳授，豈佛祖自證自悟之法？」棄之依湛堂。（『宗門武庫』82、頁92下）

復た郢州の大陽〔大陽山〕に遊び、元首座・洞山微和尚・堅首座に見ゆ。微は芙蓉〔芙蓉道楷〕の會中に在りて首衆〔首座〕たり。堅は侍者たること十餘年。師、三公の座下に周旋すること甚だ久しく、盡く曹洞の宗旨を得たり。受授の際には皆な臂香し〔ウデの上で香を燃やし〕、以て妄りには付授せざることを表す。師自ら惟いて曰く、「禪に傳授有るは、豈に佛祖自證自悟の法ならんや？」之を棄てて湛堂に依る。

この一段は『大慧年譜』大觀2年（1108）20歳の条にも引かれているが、『年譜』の記述だと、大慧が曹洞の宗旨を学んだのが、湛堂に参ずる前、大陽山にいた時期だけのことだったように見える⁵¹。しかし、実際は、そうではなかった。石井は大慧自身の次のような言葉から、「堅侍者」も泐潭の湛堂下に遷り、大慧が湛堂の門下においても、ひきつづきこの人について長く曹洞の宗旨の研鑽をつづけていたことを明らかにした⁵²。下の二つ目の引用に「昔、泐潭に在りて箇りの堅侍者なる有り、乃ち湛堂準和尚の族弟なり」とあることから、石井は、大慧の湛堂への参学も、この人の縁によるものだったのではないかと推測している⁵³。

山僧最是參禪底精。五家宗派都理會來。初行脚時曾參洞山微和尚，二年之間曹洞宗旨被我一時參得。又參泐潭準和尚。其時會中有箇堅侍者，久依措和尚，盡得洞下要領。我當時道他是則是，然裏面有些不是處。如何見得？不會悟在。若實有悟由，不妨一時得受用。其或未然，只是箇傳言語漢，不干他曹洞事，況言悟是建立，落在第二頭，故不在說也」（四卷本『大慧普覺禪師普說』卷2錢承務同衆道友請普說、頁201上）

山僧、最も是れ參禪底の精なり。五家の宗派、都て理會し來れり。初め行脚せし時、曾て洞山微和尚に參じ、二年の間に、曹洞の宗旨、我れに一時に參得されたり。又た泐潭準和尚〔湛堂文準〕に參ず。其の時、會中に箇の堅侍者なる有り、久しく措和尚〔芙蓉道楷〕に依り、盡く洞下の要領を得。我れ當時、他は是なることは則ち是なるも、

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

然れど裏面^{うち}に些か^ふの不是^ぜの處^{ところ}有り^{おも}と道^{みち}えり。如何^{いか}んが見^み得^えたる？曾^{まづ}て悟^ごらざれば在^あり。若し實^{じつ}に悟^ご由^{よし}有^あらば、一時^{いちじ}に受^う用^{よう}を得^えるを妨^{さげ}げず。其^{その}或^{ある}未^なだ然^{しか}らざれば、只^{ただ}是^{こゝ}れ箇^{こゝ}の傳^{でん}言^{ごん}語^ごの漢^{かん}なるのみ、他^{ほか}の曹^{そう}洞^{どう}の事^{こと}に干^かかわらず、況^{いは}んや悟^ごは是^{こゝ}れ建^{けん}立^{りつ}、第^{だい}二^に頭^{とう}に落^おち在^あらず、と^と言^いうをや。故^{ゆゑ}に説^{せつ}に在^あらざるなり。

妙喜這裏無蜜室傳授底禪，亦不共學者低聲商量。纔言低聲商量便是惡口。我最是參禪底精。為仰下耽源授仰山九十六圓相以至洞下功勳五位偏正回互五王子之類，都理會得。待無事時從頭說與諸人。昔在湖潭有箇堅侍者，乃湛堂準和尚族弟，為楷和尚侍者十餘年，盡得其道。我也其他理會來。又洞山微和尚亦是芙蓉高弟。此人即有悟門，只是不合把許多家事來傳。山僧參他兩年，也曾燒頂煉臂發擔來。被我一傳得了，寫作一帋榜在僧堂前。（四卷本『大慧普覺禪師普說』卷2方敷文請普說、頁206下）

妙喜が這裏には蜜室〔密室〕傳授底の禪無し、亦た學者と低聲に〔ヒソヒソ声で〕商量せず。纔かに低聲商量と言わば便ち是れ惡口。我れは最も是れ參禪底の精。為仰下、耽源の仰山に授けし九十六圓相より以ては洞下の功勳五位・偏正回互・五王子の類に至るまで、都て理會し得たり。事無き時を待ちて頭より諸人に説かん。昔、湖潭〔湛堂文準の会下〕に在りて箇の堅侍者なる有り、乃ち湛堂準和尚の族弟にして、楷和尚〔芙蓉道楷〕の侍者たること十餘年、盡く其の道を得たり。我も也た他と理會し來る。又た洞山微和尚も亦た是れ芙蓉〔芙蓉道楷〕の高弟なり。此の人は即ち悟門有るも、只だ是れ許多の家の事をば來り傳う合からずとす。山僧、他に參ずること兩年、也た曾て燒頂煉臂して發擔し來る。我に一たび傳得し了るや、一帋〔一紙〕の榜に寫作して僧堂前に在かれたり。

一つ目の引用によれば、大慧が「堅侍者」に疑いを持った理由が、彼が悟りの体験を欠き、あまつさえ「悟は是れ建立、第二頭に落在す」と言いなしていたことにあったことが解る。「悟」の欠如に対する批判は、湛堂の師の真浄克文の「平実禪」「無事禪」批判以来の観点だが、ここではそれがすでに曹洞禪への批判と結びついている。修行無用の「平常無事」と坐禪への沈潜を旨とする曹洞禪、両者は一見対蹠的なようではあるが、大

慧からすれば、「本覚」に自足して「始覚」の契機を認めぬという一点において、両者は同じ穴の貉だったのである。

また二つ目の引用からは、「洞山微和尚」に対する大慧の不満の理由がその秘伝的性格にあったことがうかがわれる。これは上に見た『武庫』の「受授の際には皆な臂香し、以て妄りには付授せざることを表す」という記述とも符合する。「悟」の欠如と閉鎖的・排他的な秘伝的性格、この二点は、後年、大慧の曹洞宗批判の重要な論点となる⁵⁴。翻って言えば、のちに大慧の看話禪が大きな影響力を發揮し得たのは、「悟」の体験をもたらす実効性ととも、誰でもが参与可能なその公開的・開放的性格——「妙喜が這裏には蜜室〔密室〕傳授底の禪無し」——にもその理由があったのである。大慧は後に自身の禪を、こう誇っている。「我が遮裏は是れ海蚌〔ハマグリ〕禪。口を開かば便ち心肝五臟見え、差珍異寶都て面前に在り。口を閉却する時は何れの處にか伊の縫罅を覓めん」（大慧『正法眼藏』卷3末「示衆」：「我遮裏は海蚌禪。開口便見心肝五臟，差珍異寶都在面前。閉却口時何處覓伊縫罅？」『禪学典籍叢刊行』第4巻、頁130下）⁵⁵。

4-3 眞歇清了批判

政和5年（1115）、大慧27歳の年、湛堂文準が遷化する。石井は大慧が湛堂文準に師事したことの意義を、次の三点にまとめている⁵⁶。

- (一) 生涯、大慧の禪風に影響を与えた文準の師の眞浄克文（1025 - 1102）を知り得たこと。
- (二) 嗣法の師となる圓悟克勤に参ずることを文準に勧められたこと。
- (三) 文準の示寂後に、その塔銘を求めて宋代仏教に大きな影響を与えた無尽居士張商英（1043 - 1121）に出会い、張商英からも圓悟克勤に参ずることを勧められたこと。

かくして、湛堂の遷化後、大慧は圓悟克勤に師事し、宣和7年（1125）、37歳の年、東京（開封）の天寧萬壽寺で大悟した⁵⁷。しかし、金の侵攻による政情不安のため、圓悟も大慧も都を離れて別々に南下し、圓悟はやがて故郷である蜀に帰り、大慧は江西をへて福建に落ちついた。紹興4年（1134）、46歳の年のことで、『大慧年譜』には「是の年二月、七閩の行を作す。……三月、長樂に至り、廣因寺に館る。因みに雪峰に遊ぶや、菩提

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

會を建つるに適い、真歇了禪師、請うて衆の為に普説せしむ」と見える（是年二月、作七閩之行。……三月至長樂、館于廣因寺。因遊雪峰、適建菩提會、真歇了禪師請為衆普説）⁵⁸。この頃、曹洞宗の代表的禪者である真歇清了が雪峰山の住持を務めており、三月に福州の長樂に到着した大慧は、早速そこを訪れたのである⁵⁹。

この時の普説の記録「師到雪峯值建菩提會請普説」によると、大慧は「真歇の只如きは尋常、學者の多く目前の鑑覺を認め〔この場の見聞覚知の作用を実体視し〕知見を求め解會を覓めて歇む時有ること無きを見て、已むを得ず人に教えて劫外に向て承當せしむ〔時間軸・空間軸の発生以前のところを体認させる〕。實に據りて論ぜば、這の一句すら已是に多と了り。此れは是れ一期の方便なるのみ」（只如真歇尋常見學者多認目前鑑覺求知見覓解會無有歇時、不得已教人向劫外承當。據實而論、這一句已是多了。此是一期方便）、そう前置きしつつ、真歇門下の禪風を次のように厳しく批判している。

既不識方便語、便向燃燈佛肚裏座、黑山下鬼窟裏不動、坐得骨臂生肌、口裏水漉漉地、肚裏依前黑漫漫地、驢年夢見麼？（『大慧普覺禪師語録』卷13、T47 - 864b）

既に方便の語を識らざれば、便ち燃燈佛の肚裏に向て座し、黑山下鬼窟裏に不動にして、坐り得て骨臂〔尾骶骨？〕に肌生じ、口裏は水漉漉地〔ツパでいっぱい〕、肚裏は依前ず黑漫漫地〔まっ黒けの暗闇〕、驢年夢にだに見ん麼〔ロバ年になるまで、すなわち未来永劫、夢にも真実を見ることはあるまい〕？

真歇本人への批判は控え、門下の誤解への苦言という体裁をとってはいるが、実際には、真歇の禪に対する痛烈な批判であり、字句の上でも、後の黙照禪批判で常用される定型的表現がすでに見える。一方、この風潮に対置して、大慧が同じ普説のなかで示した自身の禪は、次のようなものであった⁶⁰。

所以此事決定不在言語上。若在言語上、一大藏教、諸子百家、徧天徧地、豈是無言？更要達磨西來直指作麼？畢竟甚麼處是直指處？你擬心早曲了也。如「僧問趙州：如何是祖師西來意？州云：庭前栢樹

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

子」。遮箇忒殺直！又「僧問：洞山如何是佛？山云：麻三斤」。又「僧問：雲門如何是佛？門云：乾屎橛」。遮箇忒殺直！你擬將心湊泊，佗轉曲也。……這箇如何將知見解會計較得失玄妙是非底心去學得？你要真箇參，但一切放下，如大死人相似，百不知百不會。驀地向不知不會處得這一念子破，佛也不奈你何。不見古人道：「懸崖撒手，自肯承當。絕後再蘇，欺君不得」。(863b)

所以に「此の事」は決定して言語上に在らず。若し言語上に在らば、一大藏教・諸子百家の天に遍ねく地に遍ねきは、豈に是れ言無からんや？更に達磨の西來直指を要して作麼ん？畢竟、甚麼の處かはれ「直」指の處？你ら心を擬すれば早に“曲”となり了也。如えば「僧、趙州ニ問フ、如何ナルカ是レ祖師西來意。州云ク、庭前ノ栢樹子」。這箇、忒殺だ“直”なり。又た「僧、洞山ニ問フ、如何ナルカ是レ佛。山云ク、麻三斤」。又た「僧、雲門ニ問フ、如何ナルカ是レ佛。門云ク、乾屎橛」。這箇、忒殺だ“直”なり。你ら心を將つて湊泊せんと擬さば、他は“曲”に轉ぜん。……

這箇、如何でか知見解會、得失・玄妙・是非を計較る底の心を將つて去きて學び得ん。你ら真箇に參ぜんと要さば、但だ一切放下せよ。大死人の如くに相い似て、百て知らず、百て會せず、驀地に不知不會の處に向て這の一念子の破るを得なば、佛すら也お你を奈何ともしえざらん。見ずや古人道く、「懸崖に撒手して自ら肯いて承當す 絶後に再び蘇るや君を欺き得ず」と。

趙州「庭前栢樹子」、洞山「麻三斤」、雲門「乾屎橛」の三つの公案を引いているが、個々の話頭の内実は問題ではない。「此の事」は決定して言語上に在らず」（もとは雲門の語）と言うとおり、ここでこの三つの話は如何なる論理も介さずに「此の事」（究極の一事）を「直指」した語——すなわち「活句」——にはかならない。それを參究するには、ともかく「一切放下」し、「大死人の如くに相い似て、百て知らず、百て會せず」とならねばならない。そして、その「百不知百不會」の處で「這の一念子の破る」ことを得れば——「鉄酸餡」が「咬破」されれば——それが仏をも寄せつけぬ絶対的な悟りだということである。上に見た五祖や圓悟の禪がここに継承されているのは明らかであり、と同時に、やがて看話禪に結実すべ

き具体的な公案参究と開悟の方程式がすでに形を成していたことがうかがわれる。そして、重要なことは、このような禪の主張が、真歇清了らの曹洞禪への批判と明確に結びつけられていることである。

次いで『年譜』同年の条は、この年の夏安居の期間、一人の尼僧が「破夏」して大慧を訪ねて来たことを記す。定光大師、妙道という人である。妙道は嘗て雪峰山で修行しており、「往年、歇長老〔真歇清了〕の處に在りて、也た悟有るを信ぜず」（往年在歇長老處，也不信有悟）であったが、大慧の下で「不是心，不是佛，不是物」の話で大悟し、大慧の初の法嗣となった⁶¹。大慧は宋代において女性の法嗣を最も多く出した禪僧であったが、このこともまた、先に触れた大慧の看話禪の公開的・開放的性格を示すものと言えるだろう⁶²。

『大慧年譜』同年の条には、さらに次のような記述が見える⁶³。

林適可司法扞菴於洋嶼，延師居之。時宗徒撥置妙悟，使學者困於寂默。因著『辨正邪說』而攻之，以救一時之弊。

林適可司法、菴を洋嶼に扞め、師を延きて之に居せしむ。時に宗徒、妙悟を撥置し、學者をして寂默に困ぜしむ。因りて『辨正邪說』を著して之を攻め、以って一時の弊を救う。

ここまでの経緯を考えれば「妙悟を撥置し、學者をして寂默に困ぜしむ」という「宗徒」が、真歇清了の一門を指していることは明らかであろう。「昔日、了老〔真歇清了〕専ら人に教えて坐禪せしめ、杲老〔大慧宗杲〕然らずと以為い、『正邪論』を著して之を排す」（昔日了老專教人坐禪，杲老以為不然，著『正邪論』排之）という朱熹の言葉も、それを傍証する⁶⁴。『年譜』はこの一文につづけて、大慧がここで接化し公案を使って悟らせた数人の例を挙げた後、「菴居、纔かに五十三人なるに、未だ十五日ならずして、得法の者、十三輩」（菴居纔五十三人，未五十日〔十五日〕，得法者十三輩）と記す⁶⁵。『年譜』の記述は「方敷文請普說」の次の一段に基づいている⁶⁶。

後來住洋嶼庵，從三月初五至三月二十一，連打發十三人。又接得箇八十四歲老和尚，喚作大悲長老。問他「不與萬法為侶者是甚麼人？」云：「喚不起」。又問：「喚不起者是甚麼人？速道！速道！」他豁然省，

淡背汗流。元初盡は不信悟底、忽然一時悟。山僧從此話頭方行。(四卷本『大慧普覺禪師普說』卷3, 頁239上)

のち、洋嶼庵に住し、三月初五より三月二十一に至るまで、^{つづ}連けざまに十三人を打發す。又た^{ひと}箇の八十四歳の老和尚、喚びて大悲長老と作すを接得す。他に「萬法と侶たらざる者は是れ甚麼人ぞや？」と問うや、云く、「喚び不起」と。又た「喚び不起る者は是れ甚麼人ぞや？速かに道え！速かに道え！」と問うや、他豁然と省し、背を浹して汗流る。元初は盡く悟を信ぜざる底なるに、忽然と一時に悟る。山僧、此れより話頭方めて行う。

「元初は盡く悟を信ぜざる底なるに、忽然と一時に悟る」とあるのは、この間に「打發」した13人が、さきほどの定光大師同様、みな真歇清了の影響を受けて「悟」を認めぬ禪に沈潜しており、それを大慧が「話頭」すなわち公案を用いて一気に悟らせた、ということであろう。「山僧、此れより話頭方めて行う」、すなわち、話頭で悟らせるという大慧の接化が、これを契機に広く影響力を発揮するようになったのであった。

4-4 「狗子無佛性」と「默照」批判の萌芽

「悟」を信じていなかった13人も、わずか半月ほどの間に一気に「話頭」で悟らせたというこの体験は、開悟した学人たちのみならず、大慧自身にとっても決定的な転機となったに違いない。

ただし、この段階ではまだ一つの話頭を「看」つづけさせるという指導ではないし、「狗子無佛性」の話も使われていない。接化の対象も、この時はみな出家者たちであった。『年譜』が挙げる諸例を看ても、使われる話頭は様々であり、その接化のさまも、上の大悲長老の例のように、師と学人の間で双方向の直接的な問答応酬をしながら開悟を迫ってゆくというもので、前に見た五祖や圓悟らの接化となお同じ圈内にある。よって、この一件だけでは、まだ厳密な意味での「看話禪」の確立とは言えないと、私は考える。

だが、『年譜』がこの翌年、すなわち紹興5年(1135)47歳の条に記す次の一節は、大慧がこの時期すでに、士大夫層を対象に「狗子無佛性」を用いた「看話」の接化を始めていた可能性をうかがわせる⁶⁷。蔡樞(字子應、

1115年進士)が自らの開悟について語った言葉である。

蔡子應郎中亦以書通所得於師，略曰：「某近看狗子無佛性一語，恰似平地釘箇繫驢橛子，一除除卻，頓覺廓然，本無罣礙，一切文字語言已沒交涉。故見得竹篋子徹底分明。……」

蔡子應郎中、亦た書を以つて所得を師に通ず、略に曰く、「某、近ごろ狗子無佛性の一語を^{それがし}看る、恰かも平地に箇の繫驢橛子を釘むが似く、一除するや除卻され、頓に廓然として、本より罣礙無く、一切の文字語言の已に^{かかわりなき}沒交涉を覺ゆ。故に竹篋子を^{しつべいす}見得て徹底に分明なり。……」

年譜はこの条を「師の所答は語録に備わる」（師之所答備於語録）と結んでいるが、残念ながら、これに該当する大慧自身の言葉は確認されていない。したがって大慧の接化の具体的な状況は不明なのだが、ここで「看狗子無佛性一語」という表現が用いられていること、および「狗子無佛性」とともに「竹篋子」の話が用いられていることから推せば、大慧がすでに士大夫に向けて後年のような看話禪の接化を行い始めていた可能性は充分考えられる⁶⁸。

「狗子無佛性」の話の使用とともに看話禪のもう一つの顕著な特徴となっている「默照」批判も、同じ頃——すなわち大慧が福建にいた紹興4、5年頃——に始まっていたらしい。大慧は当時の事を、後年、次のように回憶している。紹興26年（1156）、68歳の時の説示である⁶⁹。

往往士大夫多是掉擧。而今諸方有一般默照邪禪，見士大夫為塵勞所障，方寸不寧帖，便教他寒灰枯木去，一條白練去，古廟香爐去，冷湫湫地去，將這箇休歇人。你道還休歇得麼？殊不知這箇獼猴子，不死如何休歇得。來為先鋒，去為殿後底，不死如何休歇得。此風往年福建路極盛。妙喜紹興初入闍住菴時，便力排之，謂之斷佛慧命，千佛出世不通懺悔。（錢計議請普説、『大慧普覺禪師語録』卷17、T47 - 884c）

往往、士大夫は多く是れ掉擧す〔心が躁動する〕。而今、諸方に一般の默照邪禪有り、士大夫の塵勞の障うる所と為り、方寸寧帖ならざる

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

を見るや、便ち他らに教えて寒灰枯木のごとくになり去らしめ、一條の白練のごとくになり去らしめ、古廟の香爐のごとくになり去らしめ、冷湫湫地となり去らしめ、這箇を將つて人を休歇せしむ。你道え、還た休歇し得る麼？殊に知らず、這箇の獼孫子〔サルのように乱れ跳ぶ心〕、死せざれば如何んが休歇し得ん。來りては先鋒と為り去りては殿後と為る底〔前となり後となりながら果てしなく連鎖する意識のはたらき〕、死せざれば如何んが休歇し得ん。此の風〔默照邪禪の風潮〕、往年、福建路に極めて盛んなり。妙喜、紹興の初め〔1131～〕、閩に入りて菴に住せし時、便ち力めて之を排し、之を佛の慧命を斷じ、千佛出世するも懺悔を通ぜず、と謂う。

この後さらに次の一段がつづく。『年譜』紹興4年の条が「閩士、鄭昂〔字尚明、1115年進士〕、早に聰銳にして、三教に該洽じ、粗ほ尊宿の至る所を見、禪を談じて自若たり。師の力めて默照を排して邪と為すを聞くや、昂、忿氣掬す可く、一日、香を持して來り、聲色俱に厲しく、釋迦掩室及び達磨・魯祖面壁等の語を引き、師と辯白す」と要約している一段である（閩士鄭昂早聰銳、該洽三教、粗見尊宿所至、談禪自若。聞師力排默照為邪、昂忿氣可掬、一日持香來、聲色俱厲、引釋迦掩室及達磨魯祖面壁等語、與師辯白）⁷⁰。

彼中有箇士人鄭尚明極聰明、教乘也理會得、道藏也理會得、儒教則故是也。一日持一片香來妙喜室中、怒氣可掬、聲色俱厲、曰：「昂有一片香未燒在。欲與和尚理會一件事。只如默然無言是法門中第一等休歇處、和尚肆意詆訶。昂心疑和尚不到這田地、所以信不及。且如釋迦老子在摩竭提國、三七日中掩室不作聲。豈不是佛默然？毘耶離城三十二菩薩各說不二法門、末後維摩詰無語、文殊讚善。豈不是菩薩默然？須菩提在巖中冥坐、無言無說。豈不是聲聞默然？天帝釋見須菩提在巖中冥坐乃雨華供養、亦無言說。豈不是凡夫默然？達磨游梁歷魏、少林冷坐九年。豈不是祖師默然？魯祖見僧便面壁、豈不是宗師默然？和尚因甚麼却力排默照以為邪非？」妙喜曰……（885a）

彼中に箇の士人、鄭尚明〔鄭昂〕なる有り、極めて聰明にして、教乘も也た理會し得、道藏も也た理會し得、儒教は則ち故より是り。一日、一片の香を持して妙喜の室中に來り、怒氣掬すべく、聲色俱に厲

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

しくして、曰く、「^{それがし}昂、^{こう}一片の香の未だ焼かざる有り。和尚と一件の事を理會せんと欲す。默然無言の只如きは是れ法門中第一等の休歇の處なるに、和尚は肆意に詆訶る。昂、心に疑うらくは、和尚、この田地に到らず、所以に信不及るかと。且如えば釋迦老子は摩竭提國に在りて、三七日中、室を掩いて聲を作さず。豈に佛の默然に不是るや？毘耶離城にて三十二菩薩、各の不二法門を説き、末後に維摩詰無語にして、文殊讚善す。豈に菩薩の默然に不是るや？須菩提、巖中に在りて宴坐し、無言無説なる。豈に聲聞の默然に不是るや？天帝釋、須菩提の巖中に在りて宴坐するを見て乃ち華を雨らして供養するも、亦た言説無し。豈に凡夫の默然に不是るや？達磨、梁に遊び魏を歴、少林に冷坐すること九年。豈に祖師の默然に不是るや？魯祖、僧を見るや便ち面壁す。豈に宗師の默然に不是るや？和尚、甚麼に因りてか却つて力めて默照を排し以つて邪非と為すや？」妙喜曰く……

鄭昂（尚明）も後には大慧の法嗣となる人だが、初対面の時には、かくも熱心に「默然無言」の禪に傾倒し、それを「第一等の休歇の處」と信じていたのである。それゆえ默照を「肆意に詆訶」る大慧に対して憤激に堪えなかったのだが、次々と例を挙げながら畳みかけてゆくその論駁の力強さは、真歇清了の禪が福建の地の士大夫層の心にかに深く浸透していたかをうかがわせよう。

同じ頃、大慧の「默照邪禪」批判に異を唱えたもう一人の士大夫に李邲（字漢老、1085 - 1146）があった。先に挙げた「富樞密（季申）」宛て書簡の第三信のなかに記された一節で、紹興5年（1135）、大慧が泉南にいた時の話である⁷¹。

李參政頃在泉南初相見時、見山僧力排默照邪禪瞎人眼、渠初不平、疑怒相半。鷲聞山僧頌「庭前柏樹子」話、忽然打破漆桶、於一笑中千了百當、方信山僧開口見膽、無秋毫相欺、亦不是爭人我、便對山僧懺悔。（『大慧普覺禪師語録』卷26 答富樞密（季申）第三書、T47 - 922b / 荒木『大慧書』、頁58）

李參政、頃ろ泉南に在りて初めて相見せし時、山僧の方めて默照邪禪を人の眼を瞎すものと排すを見て、渠、初め不平にして、疑いと怒

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

りと相い半す。驀^{なま}けに山僧^{だしぬ}の「庭前の柏樹子^{わ れ}」の話^{じゆ}に頌^{じゆ}するを聞き、忽然^{しつぷう}と漆桶^{た は}を打破^はし、一笑^は中に於^はて千^は了^は百^は當^はし、方^はめて山僧^はの口^はを開^はくや膽^は見え、秋毫^{きうご}も相^はい欺^はくこと無^はく、亦^はた人^は我^はを争^はうに不^は是^はることを信じ、便^はち山僧^はに對^はして懺^は悔^はせり。

李參政こと李邴も、初めは大慧の「默照邪禪」批判に不満を抱き、「疑いと怒りと相い半」であった。それが、趙州の「庭前の柏樹子」の話に大慧が頌をつけるのを聴いて、「漆桶を打破」し、大慧の法嗣となったのであった。開悟に向かわせたものはまだ「狗子無佛性」の話ではないし、看話の方法に依ったものでもなかったが、ともかく彼は^{大慧}との出逢いによって開悟の実体験を得、默照禪から脱却したのであった。ここで彼が始めて大慧の禪が「口を開くや膽見え、秋毫も相い欺くこと無」しと信じたというのは、前に触れた(4-2)大慧の禪の反秘伝的な開放的性格——「我が遮裏は是れ海蚌禪。口を開かば便ち心肝五臟見え、差珍異寶都て面前に在り」——を認めたということであり、逆から言えば、それまでは禪を閉鎖的な秘伝的・密伝的なものと信じていたということであろう。また、ここで始めて「亦た人我を争うに不是ること」と信じたということは、彼がそれまで大慧の「默照」批判を真歇一門とのあさましい勢力争いと見ていたことを表していよう(「人我」は勝敗・優劣を競う心⁷²)。当時そう見られるような雰囲気があったことは、次の回憶からもうかがわれる。

近世有一種邪師、自無悟處、却言本來無悟、悟是建立、只以無言說不作聲為空劫已前事。我此會中兄弟、往往有會中其毒者。往年福州有箇長老、也隨分有些聲譽。因曾天遊問他：「某人某人却向甚處去？」對云：「妙喜處參悟底禪去」。元來也不信有悟。此所謂夏虫不可與語冰、蓋不是他境界。且如世間工巧伎術尚要悟門、然後得其精妙。至於為文章、有所悟則下筆便得意、滔滔地說將去。不爾則觸處成滯。況出世間法、如何不要悟門。只以無言無說為究竟、座主家尚自訶無言無說配為外道、況稱祖師門下士却向鬼窟裏作活計耶。(四卷本『大慧普覺禪師普說』卷3方敷文請普說、頁236下)

近世、一種の邪師有り、自ら“悟り”の處無くして、却って、本來“悟り”無し、“悟り”は是れ建立〔方便として仮設されたもの〕なりと言ひ、

只だ言説ごんぜつ無く聲こゑを作なさざるを以て「空劫くうけつ已前いぜんの事」と為す。我が此の會中えちゆうの兄弟ひんでいにも、往往なかなか、曾まて其の毒どくに中なれる者あ有り。往年わんねん、福州ふくしゅうに箇かの長老ちやうらう有り、也また隨分ずいぶんに些せかの聲譽せいよ有り。因よみに曾天遊そうてんゆう、他かに問かう、「某人かと某人か〔ダレダレとダレダレは〕、却かえって甚なんの處ところに向むかひてか去ゆける？」對こたえて云いく、「妙喜めうき〔大慧だいゑ〕の處ところに“悟ごり”の禪ぜんに參まじに去ゆけり」と。元來もと也また“悟ごり”有あるを信まぜず。此れ所謂いわゆる「夏なつの虫むしは與ともに冰こおりを語かたる可べからず」、蓋かし他かの境界くわいがいに不あるなり。世間よの工巧こうこう伎術ぎじゆつの且かつ如ごときすら尚なお“悟ごり”の門かどを要いして、然しかる後のちに其そのの精妙しやうめうを得え。文章ぶんしやうを為なすに至いたっては、“悟ごり”所有しよれば則すなち筆ふでを下くだして便たち意いを得え、滔滔とうとう地ちとして説いき將ゆく去か。爾しからざれば則すなち觸途じふとに滯とどりを成なす。況いはんや出世間しゆせけんの法ぽう、如何いかんが“悟ごり”の門かどを要いせざらん。只だ無言無説むごんむせつを以て究竟くわうけいと為すは、座主ざす家けすら尚な自お、無言無説むごんむせつを訶おし配けいして外道がいだうと為す、況いはんや祖師そしの門下もんかと稱あする士しの却かえって鬼窟裏きくつりに向むかひて活計かつけいを作なす〔無意識むいしやくの暗闇あんあんを住すみかとする〕をや。

名指しは控えられているが、この時期、「福州」で「也また隨分なかなかに些せかの聲譽せいよ有り」と言い得る「長老」といえば、真歇しんせつ清了しやうりやうの他にない。また「默照もくしやう」の語は使われていないが、「只だ言説ごんぜつ無く聲こゑを作なさざるを以て空劫くうけつ已前いぜんの事」と為す」「只だ無言無説むごんむせつを以て究竟くわうけいと為す」「鬼窟裏きくつりに向むかひて活計かつけいを作なす」等の語句は大慧の「默照」批判の際の常套表現であり、ここでも主要な論点はやはり「悟」の欠如に対する批判であった。ここで面白いのは、曾天遊がその長老に「某人と某人、却かえって甚なんの處ところに向むかひてか去ゆける？」と問うと、長老が「妙喜〔大慧〕の處ところに“悟ごり”の禪ぜんに參まじに去ゆけり」と答えたという一節である。むろん、大慧の側からの言い分であるし、後年の回憶でもあるから、真偽のほどは定かでない。しかし、この話から、「悟ごり」を説く大慧の禪が真歇門下の參禪者を急速に掘り崩していった状況を想像することは可能であろう⁷³。さきほどの「答富樞密（季申）第三書」にあったように、大慧の真歇批判には、士大夫たちから「人我を争う」と看られるような雰圍気が確かにあったのである⁷⁴。

以上、わずかな記録にすぎず、しかも後の回想であるから、後年の用語と論理で過去の記憶を語っている可能性も否定できない⁷⁵。しかし、少なくとも大慧本人が、「默照」批判の開始をこの時期のものと自ら意識していたことは間違いない。そして、以上、のこされたわずかな記録に拠るか

ぎり、「狗子無佛性」の話を「看」させるという接化も、「黙照」に対する批判も、確かにシュルッターの言うとおりで、もっぱら士大夫に向けた説示にのみ見えている。典型的な看話禪は、当初、少数の俗衆を対象とした特殊な接化のなかで生まれたものだったのであった。

4-5 「看話」のメソッドの確立

以上のように、看話の方法と「黙照」批判は、大慧が福建にいた紹興4、5年の頃、当地で広範な影響を誇っていた真歇清了の一門を批判する過程を通して、主に士大夫層を対象としながら形成されていった。ただし、少なくとも現存の史料のなかでは、未だこの二つの論点の明瞭な結びつきは確かめられない。

明くる紹興6年(1136)、48歳の年、大慧のもとに圓悟の訃報が届く(圓悟の遷化はその前年)。その翌年、すなわち紹興7年(1137)49歳の年、大慧は張浚(字徳遠、封魏国公、1097-1164)から伝え聞いた圓悟の遺囑によって韜晦の志を改め、張浚の慫慂に従って徑山に出世した⁷⁶。この徑山初住の時期になると、4-1で述べたような特性を具えた十全な形の看話禪が、現存の史料の上にも表れてくる。そこに「看話禪」の典型として引いた『大慧書』「答富樞密(季申)」第一書は、正にこの時期、徑山出世の翌年(紹興8)のものであった。さらにその次の年、紹興9年(1139)、51歳の年に書かれた『同』「答陳少卿(季任)」第一書には、「狗子無佛性」と「黙照」批判を明確に結びつけた次のような説示も見える⁷⁷。

近年以來有一種邪師說默照禪，教人十二時中，是事莫管，休去歇，不得做聲，恐落今時。往往士大夫為聰明利根所使者，多是厭惡鬧處，乍被邪師輩指令靜坐，却見省力，便以為是，更不求妙悟，只以默然為極則。某不惜口業，力救此弊，今稍有知非者。願公只向疑情不破處參，行住坐臥不得放捨。僧問趙州：「狗子還有佛性也無？」州云：「無！」這一字子，便是箇破生死疑心底刀子也。這刀子欄柄，只在當人手中，教別人下手不得，須是自家下手始得。(『大慧普覺禪師語録』卷26 答陳少卿(季任)第一書、T47-923a / 荒木『大慧書』頁64)

近年より以來、一種の邪師有りて默照禪を説き、人に教えて、十二時中、是る事に^{このかた}管うこと莫く、^{あらゆ}休し去り歇し去り、^{かま}聲を^な做すを得ず、

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

今時に落つるを恐れしむ。往往、士大夫の聰明利根の使う所と為る者、多くは是れ闢き處を厭悪い、乍ち邪師の輩に指して靜坐せしめられ、却って力を省くを見るや、便ち是きかと以為い、更に妙悟を求めず、只だ默然を以て極則と為す。某、口業を惜しまず、力めて此の弊を救い、今は稍や非を知る者有り。願わくは公、只だ疑情の破れざる處に向て參じ、行住坐臥、放捨するを得ざれ。「僧、趙州二問フ、狗子ニ還タ佛性有りヤ。州云ク、“無”！」と。此の一字子、便ち是れ箇の生死疑心を破る底の刀子なり。這の刀子の柵柄は、只だ當人の手中にのみ在り、別人をして手を下し得ざらしめ、須是く自家ら手を下して始めて得し。

大慧の看話禪が、晚くともこの頃——紹興8年、50歳の頃——には、十全な形で完成されていたことが確かめられる。こうした大慧自身の説示とともに、この時期の出来事として特に注目したいのは、開善道謙の故事である。開善道謙は大慧が圓悟の会下に在った頃から大慧に師事し、福建にも徑山にも同行した、大慧の長年の弟子の一人である。ここまで何度も引用してきた『宗門武庫』もこの人の編に繋る。彼は、ある時、大慧から、湖南・長沙の張浚のところへの遣いを命ぜられた。徑山からは相当の長旅だが、その道中、同道の友との次のような因縁によってついに開悟した。道謙と大慧下で長年同門だった晁瑩の書いた記録なので、おそらくは道謙本人から直接聴いた話であろう⁷⁸。

大慧老師先住徑山日、遣謙首座往零陵問訊張魏公。是時、竹原菴主宗元者、與謙有維桑契分。元於道先有所證。謙因慨然謂元曰：「一生參禪見知識，不得了當。而今只管奔波，如何則是？」元笑而語之曰：「不可路上行便參禪不得也。你但平日參得底、悟得底及長靈、圓悟、佛日三老為你說底，都不須理會。我今偕行，途中可替底都替你了。其替不得有五件事，你自管取」。謙曰：「何謂五事？」元曰：「著衣、喫飯、屙屎、送尿、駝箇死屍路上行」。謙未逮半途，忽有契悟。元賀曰：「今日且喜大事了當！我已見清河公竟，兄當獨往」。宗元從此歸鄉矣。（『雲臥紀譚』卷下、『五山版中国禪籍叢刊』第5卷、頁184上）

大慧老師、先に徑山きんざんに住せし日、謙首座〔道謙〕を遣わして零陵に

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

往き張魏公〔張浚〕に問訊せしむ。是の時、竹原菴主宗元なる者、謙と維桑の契分有り。元、道に於て先に證る所有り。謙因りて慨然として元に謂いて曰く、「一生參禪して知識に見ゆるに、了當るを得ず。而今、只管奔波する〔駆けずり回る〕のみ、如何にせば則ち是き？」元笑いて之に語げて曰く、「路上に行くとして便ち參禪し不得る可からざるなり〔旅の途上にあるからといって、それで直ちに參禪がモノにならぬということはある得ない〕。你、但だ平日參じ得たる底、悟り得たる底、及び長靈・圓悟・佛日〔長靈守卓・圓悟克勤・大慧宗果〕の三老のあなたが為に説きし底、都て理會うを須いず。我、今、偕に行き、途中、替る可き底は都て你に替り了らん。其の替り不得るもの五件の事有り、你自ら管取え」。謙曰く、「何をか五事と謂う？」元曰く、「著衣、喫飯、屙屎、送尿、箇の死屍を駈うて路上に行く」。謙、未だ半途に速ばざるに、忽ち契悟り有り。元賀して曰く、「今日、且喜たくは、大事了當れり！ 我れ已に清河公に見え竟れり、兄、當に獨り往くべし」。宗元、此れより歸郷せり。

ここで道謙は、無字はおろか、公案ですら悟っていない。それどころか、「平日參じ得たる底、悟り得たる底」も「長靈・圓悟・佛日〔長靈守卓・圓悟克勤・大慧宗果〕の三老のあなたが為に説きし底」も——それらはおそらく公案の禪のことであろうが——それらを一旦すべて忘れ去り、「著衣、喫飯、屙屎、送尿、箇の死屍を駈うて路上に行く〔己れの足で我が身をてくてく運んでゆく〕」というありのままの活き身の自己に立ち返ることによって、ついに開悟に至ったのであった。これは「尿は是れ小事なるも、須是らく老僧自ら去きて始めて得し」（「尿は小事、須是老僧自去始得」『趙州録』中）という趙州の語や、「著衣喫飯・屙屎送尿を除却りて、更に什麼の事か有らん」（「除却著衣喫飯屙屎送尿。更有什麼事？」『雲門広録』上）という雲門の語を想起させる、いわば唐代禪的な悟りであったと言えるだろう。

その後、張浚の下に到着した道謙はひきとめられてそこに逗留し、張浚らの母、「秦國太夫人」こと法真（- 1156）の接化に当たる⁷⁹。彼女は息子らとともに長く圓悟に師事した久參の大姉であったが、未だ開悟に至っていなかったのである。そこで、彼女から大慧の接化のさまを問われた道謙は、次のように答えている。当時のようすを大慧が後に道謙から聴き取って語ったものである⁸⁰。

一日問謙：「徑山和尚尋常如何為人？」謙云：「和尚只教人看狗子無佛性話竹篋子話，只是不得下語，不得思量，不得向舉起處會，不得去開口處承當。“狗子還有佛性也無？無！”只恁麼教人看」。(秦國太夫人請普說、『大慧普覺禪師語錄』卷 14、T47 - 869c)

一日、謙〔道謙〕に問う、「^{きんざん}徑山和尚〔^{ひごころ}大慧〕、^い尋常、^い如何んが^{いにん}為人す？」謙云く、「和尚、只だ人に教えて“^い狗子無佛性の話”“^い竹篋子の話”を看せしめ、只是だ下語するを得ざれ、思量するを得ざれ、舉起の處に向て會するを得ざれ、開口の處に去きて承當うを得ざれ、とするのみ。“^い狗子ニ還タ佛性有りヤ。州云ク、無！”只だ^{かくのこと}恁麼く人に教えて看せしむるのみ」。

この後、夫人は道謙の戒めに従って「看經禮佛」を「一時放下」し、ひたすら「狗子無佛性」の話に取り組んで大悟に到った。大慧はそのさまを「^{もつば}專専ら^{ひたす}只是らに坐禪して、^い狗子無佛性の話を見る。聞くらなく、去る冬、忽ち一夜、睡中に驚覺し、興に乗りて起き來り、坐禪して^わ話を^こ舉し、^{まくねん}驀然として^{ひとつ}箇の^{かんき}歡喜の^{ところ}處有り」と描いている（專専只是坐禪，看狗子無佛性話。聞去冬忽一夜，睡中驚覺，乘興起來，坐禪舉話，驀然有箇歡喜處。869c）。

ここでこの話に注目したいのは、道謙の接化に、彼自身の体験を踏まえた独自のものがあるからではない。逆に、そこにわずかも道謙独自のものが見えないことが興味深いのである。ここで道謙が説いたものは、大慧の日ごろの説示の縮小コピーでしかない。だが、道謙は決して自らの道眼を欠いていたために模倣に終始したのではなかった。彼は公案によらずに身をもって独自の悟りを得ていた。にもかかわらず、大慧の接化のさまを問われたとたん、彼は自身の体験と関わりなく、大慧の看話禪の教えを型どおりに説き、そして現にそれによって夫人に悟りの体験を得させているのである。

大慧の看話禪が前代の圓悟らの禪と決定的に異なる点として、上では、書面を通じて指導可能な通信教育のような形態になっていることを指摘した(4-1)。ここで夫人は、さらに大慧の書にすら接することなく、弟子から間接的に教えられた看話の方法だけで自ら悟っている。このことは、大慧の看話禪が、師家と学人の生身の直接的交渉を介さずに、書面や他者の説明による間接的な伝達のみによって実践可能な、単純で明確な一つの

「型」をもつメソッドとして完成されていたことを物語っている。

道謙が大慧から法を嗣ぎ故郷の福建にもどって以後の事についても、晁瑩が次のように語り伝えている⁸¹。

江西雲臥瑩庵主曰：徑山謙首座歸建陽，結茅于仙洲山。聞其風者，悅而歸之。如曾侍郎天游、呂舍人居仁、劉寶學彥脩、朱提刑元晦，以書牘問道，時至山中。有答元晦，其略曰：「十二時中，有事時隨事應變，無事時便回頭，向這一念子上提撕。“狗子還有佛性也無？趙州云：無！”將這話頭只管提撕。不要思量，不要穿鑿，不要生知見，不要強承當。如合眼越黃河，莫問越得過越不過，盡十二分氣力打一越。若真箇越得，這一越便百了千當也。若越未過，但管越。莫論得失，莫顧危亡，勇猛向前，更休擬議。若遲疑動念，便沒交涉也」。謙嘗從劉寶學請，住建之開善。向與雲臥同侍大慧寂久。劉朔齋云：「文公朱夫子初問道延平，篋中所携惟孟子一冊、大慧語錄一部耳」。〔《枯崖漫錄》卷中、《五山版中國禪籍叢刊》第5卷、頁388下）

江西雲臥瑩庵主〔仲温晁瑩〕曰く、徑山の謙首座〔道謙〕建陽に歸り、茅を仙洲山に結ぶ。其の風を聞く者、悦びて之に歸す。曾侍郎天游、呂舍人居仁、劉寶學彥脩・朱提刑元晦〔朱熹〕の如き、書牘を以て道を問い、時に山中に至る。元晦に答うる有り、其の略に曰く、「十二時中、事有る時は、事に随い變に應ず。事無き時は、便ち回頭りて、この一念子の上に向て提撕せよ、“狗子ニ還タ佛性有りヤ。州云ク、無！”這の話頭を將つて只管ら提撕せよ。思量する不要れ、穿鑿する不要れ、知見を生ずる不要れ、強ちに承當う不要れ、眼を合じて黄河を越ぶが如く、越得過るか越不過るかを問う莫れ。十二分の氣力を盡くして一越を打せ。若し真箇に越び得れば、這一越にて便ち百了千當せん。若し越びて未だ過えざれば、但管く越べ。得失を論ずる莫れ、危亡を顧る莫れ。勇猛に向前み、更えて擬議う休れ。若し遲疑し動念せば、便ち沒交涉ならん」。謙〔道謙〕嘗て劉寶學の請に從い、建の開善に住す。向には雲臥と同一大慧に侍すること最も久し。劉朔齋云く、「文公朱夫子〔朱熹〕、初めて道を延平〔李延平〕に問うに、篋中に携うる所は惟だ『孟子』一冊、『大慧語錄』一部のみ」と。

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

「朱提刑元晦」および「文公朱夫子」と記されているのは、いずれも朱熹のことである。朱熹の質問に答えて道謙が説いたという参禪の方法は、表現にいささか新味が加わってはいるものの、やはり「狗子無佛性」の話を用いた定型的な看話の方法にほかならなかった。小論冒頭に引いた朱熹の言葉も、かかる経験をふまえたものだったのであろう。看話禪はこのように、伝達・複製・反復の容易な、単純で明確な「型」をもったメソッドによって、士大夫層に広範に普及していったのだった。

大慧はこの後、金に対する和議派と主戦派の政争に関わり、紹興 11 年 (1141) 53 歳の年、主戦派の高官、張九成 (1092 - 1159) に連座して、還俗の上、衡州 (湖南) に流された⁸²。さらに紹興 20 年 (1150) 62 歳の年には、配所を瘴癘の地梅州 (広東) に移され、多くの弟子を失った。主戦派の領袖秦檜 (1091 - 1155) の死によって、紹興 26 年 (1156) 68 歳の年、大慧は十五年にも及ぶ流罪を解かれ、ようやく復僧しえた。この時、大慧を育王時の住持に推挙したのが、天童寺の住持を務めていた曹洞宗の宏智正覚であった。両者の直接の対面はこの時が初めてであり、互いに老齢に達していた両者は、一方が死去したらのこった方が後事を取り仕切ることを約しあった。その翌年、宏智が遷化し、大慧は生前の約束どおり葬礼を司り、宏智の法嗣の法為をその後任に据えた。だが、友情と宗旨はやはり別であった。そもそも「黙照」の語が宏智の「黙照銘」に基づくことは先述のとおりだが、晩年、宏智と深い道交をもつようになってからでも、大慧は宏智に対する次のような批判を述べているのである⁸³。

禪和家、若信決定有妙悟，便來這裏參！若信悟是枝葉，却往別處參！妙喜不瞞人。這裏鄰峯有天童和尚，是第一等宗師。自家行脚時，他已立僧了。又有出世高弟在這裏，你但去問他。若總道悟是枝葉，我敢道他也是箇瞎漢！（四卷本『大慧普覺禪師普說』卷 2 方敷文請普說、頁 207 下）

禪和家、若し決定して妙悟有り^{ぜん なげ}と信ぜば、便ち這裏^{けつじょう}に來りて參ぜよ！若し悟りは是れ枝葉なりと信ぜば、却って別處に往きて參ぜよ！妙喜、人を瞞^わかず。這裏の鄰りの峯に〔阿育王山の隣の天童山に〕天童和尚〔宏智〕有り、是れ第一等の宗師なり。自家行脚せし時、他は已に立僧^{おわ}し了れり。又た出世の高弟有りて這裏に在り、你ら但く去きて

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

かれ 他かれに問え。若しすべ總すべて悟りは是れ枝葉なりと道いわば、我れ敢えて道わん、
かれ 他かれも也た是れ箇ひとの瞎漢なり、と！

悟を認めぬという一点では、「天童和尚」こと宏智も、大慧の批判の外ではありえなかった⁸⁴。そして、宏智遷化の翌年、紹興 28 年（1158）70 歳の年、大慧はふたたび徑山の住持となり、孝宗皇帝の格別の帰依を受け、さらに広大な影響力を発揮しつつ、龍興元年（1163）、75 歳を以て遷化するのであった。

4-6 不壞世間相而談実相

以上の考察から、大慧の看話禪が、師家との対面を要さず、書面や他者の説明による間接的な指導のみで伝達可能な、在俗者向けの簡明な教育法であったことが明らかとなった。しかし、師との対面を要さず、遠隔指導の下、在俗者が自分一人で実践できるというだけなら、黙照禪も同じであろう。

唐から宋初の時代、厳格な禪定を修める在俗の知識人は多くなかった。だが、南宋の時代になると、禪の修行に心を寄せる知識階級の居士は相当の数にのぼった。そうした、不斷に増大する士人たちの禪修行への関心を捉え、おそらく最も早く、世俗の人々に坐禪の法を伝えたのが新興曹洞宗の禪師たちであった。前述のように、北宋期、公案による開悟を強調する禪が主流となっていたが、その結果、人々は正規の禪修行は僧侶にしか行い得ないと考えるようになった。しかも、その修行は、開悟の一瞬に至ってはじめて成功と言えるものであって、そこに至らぬ限りは、どこまでやってもすべて失敗でしかない。そこで、士人たちにもう一つの可能性を示したのが、黙照禪であった。それは、俗人にも参入可能で、しかも、師家から常時教える必要が無く、大徹大悟の体験に到る努力をせずとも、禪定のなかである種の悟りの境地を体認できる禪であった⁸⁵。

大慧の看話禪は、それに対抗して生み出された。その為、それは、黙照禪と同じく士大夫層を対象としつつ、在俗の身のまま自分一人で実修可能な形態を具え、一方、それ以前の公案禪とは異なって、開悟の速効性・実効性を保証するものとなった。看話禪と黙照禪は、同じ対象に向けて同じ形態の禪を説くからこそ、いわば同一市場内で同種の客層を奪いあう競合関係にならざるを得なかったのであり、それゆえ看話の主張は必然的に黙

照批判を常に伴うものとなったのであった。

そうした競合関係のなかで、差別化の最も重要な点が「悟り」の有無であった。その相違は、宗教的価値観の問題にとどまるものではなく、士大夫の生き方に関わる問題であった。すなわち、現実生活との繋がりを遮断して内面の静寂に沈潜するか、逆に、激動する現実世界に積極的に関与しながら行動的に実践するか、という相違である。大慧が黙照禪における「悟」の欠如を批判してやまないのは、「悟」を認めぬことがすなわち内面世界への永遠の自閉——現実世界からの逃避——を意味すると、彼が考えたからにほかならない。上で福建時代の回憶（4-4）にも開善道謙の故事（4-5）にも名の見えていた曾天游への書信で、大慧はこう言っている。

今時有一種剃頭外道，自眼不明，只管教人死獍狙地休去歇去。若如此休歇，到千佛出世，也休歇不得，轉使心頭迷悶耳。又教人隨緣管帶，忘情默照，照來照去，帶來帶去，轉加迷悶，無有了期。（『大慧普覺禪師語錄』卷25 答曾侍郎（天游）第三書、T47-918a / 荒木『大慧書』頁19 / 藤吉慈海『禪関策進』筑摩書房・禪の語録19、1970年、頁47 参照）

今時、一種の剃頭の外道有り、自らの眼明らかならず、只管ら人に教えて死獍狙地に〔ぐったりと死んだように〕休し去り歇し去らしむ。若し如此かくのごとくに休歇せば、千佛の出世に到るも、もお休歇し不得らん、轉す心頭をして迷悶ならしむるのみ。又た人に教えて縁に隨いて管帶〔精神を一点に集中〕し、情を忘れて默照し、照し來り照し去り、帶し來り帶し去らしめ、轉す迷悶を加えて、了る期有ること無し。

若以靜處為是，鬧處為非，則是壞世間相而求實相，離生滅而求寂滅。好靜惡鬧時，正好著力。驀然鬧裏撞翻靜時消息，其力能勝竹椅蒲團上千萬億倍。（同・第四書、918c / 荒木『大慧書』頁25）

若し靜かなる處を以て是と為し、鬧しき處を非と為せば、則ち是れ世間相を壞して實相を求め、生滅を離れて寂滅を求むるなり。靜かなるを好み鬧しきを惡む時、正に力を著くるに好し。驀然と鬧しさの裏に靜かなる時の消息を撞翻せば〔強打してつがえせば〕、其の力、能く竹椅・蒲團上〔禪牀や坐蒲の上での坐禪〕に勝ること千萬億倍ならん。

「鬧」を斥けて「靜」に執着する「默照」のありかたが「世間相を壞し

て實相を求め、生滅を離れて寂滅を求むる」もの、と批判されている。大慧は他の箇所でも「世間相を壊して實相を求」めることを批判し、逆に「世間相を壊せずして實相を求」めるべきことをたびたび主張している⁸⁶。では、「世間相を壊せずして實相を求」めるとは、実際にはどのようにすることなのか？ 上に見た「答富樞密（季申）」第一書（紹興8・1138・50歳）で、大慧はこう説いていた。「但だ十二時中・四威儀の内に向て、時時に提撕し、時時に舉覺せよ、“狗子ニ還夕佛性有りヤ。州云ク、無！”と。日用を離れざれ」。また、皇帝の側近くに仕えていた鄧伯壽（太虚居士）という人に与えた法語（紹興28・1158・70歳）では、趙州「庭前柏樹子」の公案への参究を勧めながらこう書いている。「伯壽よ、但だ日用行住坐臥の處、至尊〔皇帝〕に奉侍する處、念念間斷せず、時時に提撕し、時時に舉覺せよ、驀然と柏樹子上に向て、心意識、氣息を絶しなば、便ち是れ徹頭の處なり」（『大慧普覚禪師語録』卷23法語「示太虚居士（鄧直殿伯壽）」：「伯壽、但日用行住坐臥處、奉侍至尊處、念念不間斷、時時提撕、時時舉覺、驀然向柏樹子上、心意識絶氣息、便是徹頭處也」。T47 - 910a。／石井修道『大乘仏典 中国・日本篇 12一禅語録』中央公論社、1992年、頁204）。

大慧にとって、悟りは「世間相」を破ることなく日常の現実的営為——大慧の用語でいえば「日用」「応縁處」「日用應縁」——のただなかでこそ追求されるべきものであった。そして大慧が「日用」といい「世間相」といい「應縁處」といっているのは、具体的には次のようなものであった。復僧の年（紹興26・1156・68歳）の法語である⁸⁷。

若有進無退，日用二六時中應縁處不間斷，則噴地一下亦不難。……何者為應縁處。喜時怒時、判斷公事時、與賓客相酬酢時、與妻子聚會時、心思善惡時、觸境遇縁時、皆是噴地一發時節。千萬記取，千萬記取。世間情念起時，不必用力排遣。前日已曾上聞。但只舉「僧問：趙州狗子還有佛性也無？州云：無！」纔舉起這一字，世間情念自怙怙地矣。多言復多語，由來返相誤。千說萬說，只是這些子道理。驀然於無字上絕却性命，這些道理亦是眼中花。（『大慧普覚禪師語録』卷21法語「示鄂守熊祠部（叔雅）」T47 - 899a／石井『禅語録』頁146）

若し進むこと有りて退くこと無く、日用二六時中の應縁處に間斷せざれば、則ち噴地一下〔豁然大悟〕するも亦た難からず。……何者を

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

か應緣處と為す。喜ぶ時・怒る時、公事を判斷する時、賓客と相い酬酢する時、妻子と聚會する時、心に善惡を思ふ時、境に觸れ縁に遇う時、皆な是れ噴地一發の時節なり。千萬も記取れ、千萬も記取れ。世間の情念起りし時、力を用いて排遣くるを必いず。前日已に曾て上聞せり。但だ只ら舉せ、「僧問う、狗子ニ還タ佛性有リヤ？州云ク、無！」と。纔かに這の一字を擧起するや、世間の情念も自ら怙怙地とならん。「多言復た多語、由來り返つて相い誤つ」（懶瓚「樂道歌」）。千説萬説も、只だ是れ這些子の道理のみ。〔されど〕驀然と「無」字の上に於て性命を絶却ば、這些の道理も亦た是れ眼中の花なるのみ。

ここでも、「日用」「応縁」のただ中で常に絶え間なく「狗子無佛性」の話を参究せよと説かれているが、ここで考えられている「日用」は、もはや唐代禪で考えられていたような「運水搬柴」「著衣喫飯」「屙屎送尿」といった平常底の次元のものではなく、政務、社交、学問、家庭生活等、宋代の士大夫の現実的営為を、きわめて現実的・具象的に想定したものであった。大慧は同年の別の法語（紹興26・1156・68歳）でも、次のように説いている⁸⁸。

茶裏飯裏、喜時怒時、淨處穢處、妻兒聚頭處、與賓客相酬酢處、辦公家職事處、了私門婚嫁處、都是第一等做工夫提撕舉覺底時節。昔李文和都尉、在富貴叢中參得禪大徹大悟。楊文公參得禪時、身居翰苑。張無盡參得禪時、作江西轉運使。只這三大老便是箇不壞世間相而談實相底樣子也。又何曾須要去妻孥、休官罷職、咬菜根、苦形劣志、避喧求曾、然後入枯禪鬼窟裏作妄想方得悟道來。（『大慧普覺禪師語録』卷21法語「示徐提刑（敦濟）」法語、T47 - 899c / 石井『禪語録』頁151）

茶裏飯裏、喜ぶ時・怒る時、淨き處・穢れし處、妻兒と頭を聚むる處、賓客と相い酬酢する處、公家の職事を辦ずる處、私門の婚嫁を了ずる處、都て是れ第一等の工夫・提撕・舉覺を做す底の時節なり。昔、李文和都尉〔李和文・李遵勗〕は富貴叢中に在りて禪に參得して大徹大悟せり。楊文公〔楊億〕の禪に參得せる時は、身、翰苑に居る。張無盡〔張商英〕の禪に參得せる時は、江西轉運使を作す。只に這の三大老こそは便ち是れ箇の「世間相を壞せずして實相を談ずる」底の様子

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

〔見本・ひな形〕なり。又た何ぞ曾て須すべからやく妻孥よわを去り官を休め職を罷やめ菜根なを咬み、形かみを苦しめ志こころを劣め喧よわきかまびすしを避け静なけさを求め、然る後、枯禪こぜんの鬼窟裏きくつり〔黙照禪〕に入り妄想ぼんごうを作して方あためて悟道あつを得來らんや。

「枯禪の鬼窟裏に入り妄想を作す」と言うのも黙照批判であるが、ここではその批判が「世間相を壊せずして實相を談ず」という主張と結びつけられ、その「世間相」の具体的様相が「妻兒と頭を聚むる處、賓客と相い酬酢する處、公家の職事を辦ずる處、私門の婚嫁を了ずる處」と描かれている。しかも、大慧はこのような在俗の現実生活の中でも參禪ができる、と言うのではなく、さらに進んで、そのような現実生活のただなかでなされる士大夫參禪の力量は出世間に勝るとさえ説く。上の文につづけて、大慧は次のように説いている。

士大夫學道、與我出家兒大不同。出家兒、父母不供甘旨、六親固以棄離。一瓶一鉢、日用應緣處、無許多障道底冤家、一心一意體究此事而已。士大夫開眼合眼處、無非障道底冤魂。若是箇有智慧者、只就裏許做工夫。淨名所謂「塵勞之儔為如來種」。怕人壞世間相而求實相、又說箇喻云：「譬如高原陸地不生蓮華、卑濕淤泥乃生此華」。若就裏許、如楊文公、李文和、張無盡三大老打得透、其力勝我出家兒二十倍！何以故？我出家兒在外打入、士大夫在內打出。在外打入者其力弱、在內打出者其力彊。彊者謂所乖處重而轉處有力。弱者謂所乖處輕而轉處少力。雖力有彊弱而所乖則一也。（「示徐提刑（敦濟）」法語、890a／石井『禪語録』頁152）

士大夫の學道は、我が出家兒とは大いに同じからず。出家兒は、父母に甘旨を供せず、六親も固り以て棄離し、一瓶一鉢、日用應緣の處、許多の障道底の冤家無く、一心一意に此の事を體究せん而已。士大夫は開眼合眼の處、障道底の冤魂に非ざる無し。若是し箇の智慧有る者ならば、只だ裏許に就きて工夫を做す。淨名の所謂る「塵勞の儔は如來の種為り」なり〔『維摩詰所說經』佛道品、T14 - 549b〕。人の世間相を壊せずして實相を求めんことを恐れ、又た箇の喩えを説きて云く、「譬えば高原陸地に蓮華生ぜず、卑濕淤泥にして乃て此の華生ずるが如し」と〔同549b〕。若し裏許に就かば、楊文公〔楊億〕・李文和〔李

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

和文・李遵勗・張無盡〔張商英〕の三大老の如く打得透ん、其の力、我が出家兒に勝ること二十倍ならん！何を以ての故に？我が出家兒は外に在りて打入し、士大夫は内に在りて打出す。外に在りて打入する者は其の力弱く、内に在りて打出する者は其の力彊し。彊き者は乖く所の處重くして轉處に力有りと謂う。弱き者は乖く所の處軽くして轉處に力少なしと謂う。力に彊弱有りと雖も而れど乖く所は則ち一なり。

出家者は世俗の煩い無く、世俗の外で道を求める。いっぽう、求道の障礙に満ち溢れた世俗の中から道を求める士大夫の參禪は、障礙の重さに比例してそれを打破する力も強く、その力量は出家者に勝ること「二十倍」である。そのさまは、人々が「世間相を壊して実相を求」めることがないように『維摩經』が説いた、蓮は汚泥のなかにこそ咲くというかの譬喩のとおりであると、大慧は言う。そして、この法語も、最後は「狗子無佛性」の話で締めくくられる。

千説萬説、直説曲説、只是為徐敦濟生死疑根未拔。只教就未拔處、看箇話頭。「僧問趙州：狗子還有佛性也無？州云：無！」行住坐臥、但時時提掇。驀然噴地一發、方知父母所生鼻孔只在面上。勉之！勉之！（900b / 石井『禪語録』頁153）

千説萬説し、直説曲説せるは、只だ是れ徐敦濟の生死の疑いの根の未だ抜けざるが為なり。只だ未だ抜けざるの處に就きて箇の話頭を看しむ。「僧、趙州二問う、狗子二還タ佛性有りヤ？州云ク、無！」行住坐臥、但だ時時に提掇せよ。驀然と噴地一発せば、方めて知らん、父母所生の鼻孔は只だ面〔わが顔〕の上になりと。之を勉めよ、之を勉めよ！

「狗子無佛性」の話を用いた大慧の看話禪が、公的には文人官僚、私的には儒教的家父長という士大夫の現実生活に、いかに密着して説かれたものであったかがうかがわれよう。「默照」禪との決定的な違いが、ここにあった。大慧の禪が士大夫層から広範な支持を得たことも、また大慧自身が政争にまきこまれ長年にわたって過酷な迫害を受けることになったことも、

いずれも宋代士大夫社会の現実に密着した彼の禪の性格のもたらした結果なのであった⁸⁹。

むすび

「本覚門」から「始覚門」への転換と「問答」から「公案」への転換——具体的には「平実」を打破して「悟」を追求する真浄克文らの禪と、公案を活句として用いる五祖法演らの禪——北宋期におけるその二つの潮流は、五祖の門下の圓悟克勤らの下で体験的・実践的に統合され、「活句」によって“無事”を打破し“大悟”に到る」という禪が形成されていった。その接化は、主に禪院の内部で、出家者を対象としつつ、師弟間の双方向の直接的交渉を通して行われていた。

その流れを受け継いだ圓悟の法嗣の大慧宗杲は、当時、士大夫の間で影響力を広げつつあった曹洞宗に対抗しつつ、それをさらに簡略化し「公案」を“看る”ことにより“悟”に到達する、すなわち「特定の“公案”に全意識を集中することで意識を臨界点まで追いつめ、そこで意識の爆発をおこして劇的な“大悟”の體驗を得させようとする」という禪に集約した。それは、師弟の対面を必須とせず、如何なる秘伝・口伝も伴わず、書面や伝言を通して指導可能な明確で単純な一つの「型」をもった禪であり、それゆえに世俗の現実生活との関係を遮断することなく、政務や家庭生活のただ中で日常的に実践可能であり、且つ在俗の身のままでの開悟の実効性を高い確率で保証する禪であった。今あらためて大慧の看話禪を定義するならば、「士大夫層に“默照”への自閉を禁じつつ、錯雑し流動する現実生活のただ中で“狗子無佛性”等の公案を看させ、それによって悟りの実體驗を得させようとする禪」であったと言えるだろう。

しかし、大慧において完成形を見た看話禪であったが、その歴史はここで終りではなかった。当初、「月十日便自見得也」というごとく士大夫向けの簡便で即効的なメソッドとして完成された看話禪であったが、南宋の後期、無学祖元（『佛光国師語録』9「告香普説」）も、無門慧開（『補續高僧傳』19無門開傳）も、僧堂で師家の鉗鎚の下、それぞれ約六年間以上、「狗子無佛性」の話に参じ、ようやく開悟に至っている。看話禪の性格が変わっていったのか、それとも当初から士大夫向けの接化と出家者向けの接化とに違いがあったのか、今後検討を要する問題であろう。

Ⅲ-3. 宋代禅宗史上における看話禅

さらに禅宗外部に眼を向け、大慧の黙照批判と看話の主張を、宋代思想史の一部として考える必要もある。例えば、上に引いた開善道謙に関する記述の結びに、「劉朔齋云：“文公朱夫子、初問道延平、篋中所携惟孟子一冊、大慧語録一部耳”」という一文が有った。大慧の士大夫層への影響力の深さをうかがわせる記述ではあるが、しかし、朱熹は開善道謙の下を離れ、道学者である李延平（李侗 1093 - 1163）の門下に転じて静坐による本性の涵養を学び、その後さらに張浚の息子の張栻（張南軒 1133 - 1180）との交流を通じて現実に対応する心の動きを重視する思想に傾斜し、やがてその両方の思想傾向の統合に向かってゆく⁹⁰。静的・内向的な修養の哲学と動的・外向的な行動の哲学との対立と互動は、宋代の思想史全体を通ずる重要な問題の一つであり、黙照と看話の対立の意味も、そうした宋代思想史の巨視的な動向の一環として考察することが可能であろう。ここではそれを将来の課題とし、その問題を指摘した荒木見悟の次の語を引いて、ひとまずの結びとしておきたい。

ただここで注意しておかねばならぬことは、右の如き動静両思想〔看話と黙照〕の対立は、単に禅門内だけのことではなく、宋代思想界の随処に見られるということ（たとえば北宋における程子門下の謝上蔡に見える知覚主義と他の同門諸子との相違、南宋における陸象山と朱子の対立など）であって、この二傾向の複雑な錯綜の上に、宋代思想は織り成されているのである。一方が宋人のたゆみない現実への肉薄意欲を示すものなら、他方がその澄明幽邃な清純性への沈潜を示すものであろう。この両者が適宜それぞれの役割を果たすところに、健康にして深遠な宋代精神が形成されているのである。大慧思想の正しい位置づけは、こうした広い展望の下においてこそ、本格的に達成されるのである。（『大慧書』解説、頁259。〔 〕内は引用者）

以上

*本論考は、既発表の下記論文を、全面的に改稿し、大幅な増補を加え、それが新たに日本語訳されたものである。

張超「宋代看話禅形成史綜述」（『国際禅研究』第9号「I. 国際シンポジウム：中国・韓国・日本 看話禅の諸相」東洋大学東洋学研究所・国際禅研究プロジェクト、2022年）

注

- 1 野口・廣田・本多・森『《朱子語類》訳注・卷百二十六・釈氏』下（東京：汲古書院、2013年、頁353）、および、小川「唐代禪から宋代禪へ—馬祖と大慧」（『駒澤大学禪研究所年報』第32号「特集：東アジアの一仏教伝統における学際的視座」、2020年、頁59）。
- 2 『夢中間答』81「馬祖・百丈以前は、多くは理致を談じ、少しきは、機関を示す。馬祖・百丈よりこのかた、多くは機関を用ひ、少しき理致を示す」（川瀬一馬校注『夢中間答集』東京：講談社学術文庫、2000年、頁218）。『同』55「古へは知識の方より我が語を公案にして、提撕せよとすすめたることもなし。……今時の人は、……これをあはれむ故に、圓悟・大慧よりこのかた、公案提撕の方便を設け給へり」（頁157）。
- 3 朱熹や夢窓の示しているような三段階説が、現存史料の時代差によって考えられた現在の禪宗史研究に於ける時代区分——①初期禪（敦煌文献の時代）、②唐代禪・古典禪（『祖堂集』の時代）、③宋代禪（伝世文献の時代）——とも符合していることについては、張超「書評：『中国禪宗史—「禪の語録」導読』」参照（『唐研究』26、2020年、頁621／猿渡留理訳、『駒澤大学禪研究所年報』第34号、2022年）。
- 4 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」参照（注1所掲『駒澤大学禪研究所年報』第32号、頁38）。この指摘はつとに『宋代禪宗史の研究—中国曹洞宗と道元禪』第4章「宏智正覚と黙照禪の確立」（東京：大東出版社、1987年、頁343）、『道元禪の成立史的研究』第4章「道元の宋代禪批判」（東京：大蔵出版、1991年、頁318）、『大乘仏典中国・日本編12 禪語録』（東京：中央公論社1992年、頁484）等にも見える。
- 5 小川「唐代禪から宋代禪へ」頁58。
- 6 Morten Schlütterの調査によれば、大慧自身が「看話禪」という語を用いたことはなく、さらにこの語は、前近代のいかなる資料中にも見られない。この呼称は、おそらく、現代の日本の禪研究の所産であろう。Morten Schlütter, *How Zen Became Zen—The Dispute over Enlightenment and the Formation of Chan Buddhism in Song-Dynasty China* (University of Hawai'i Press, 2008), 頁215・注27、参照。
- 7 土屋「宋代禪宗における看話禪の形成」（注1所掲『駒澤大学禪研究所年報』第32号、頁75、頁77）。引かれている石井の説は、「真浄克文の人と思想」（『駒澤大学仏教学部研究紀要』第34号、1976年、頁146）。
- 8 以下、唐代の「平常」「無事」の思想については、前掲、小川「唐代禪から宋代禪へ」頁51。より詳しくは、同『語録の思想史—中国禪の研究』第1章・第4節の4等を参照（東京：岩波書店、2011年／中文版、何燕生訳『語録的思想史—解析中国禪』上海：復旦大学出版社、2015年）。
- 9 小川『語録の思想史』頁71、中文版頁50。
- 10 「翠巖真點胸」は、翠巖可真（？-1064）、嗣石霜楚圓、臨済宗。「舜老夫」、は雲居曉舜（？-1064）、嗣洞山曉聰、雲門宗。
- 11 土屋「宋代禪宗における看話禪の形成」頁73。以下、宋代禪における「無事

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

禪」批判、特に真浄克文の「平実」禪批判とその大慧への影響は、土屋の一連の研究によって解明された。「真浄克文の無事禪批判」(『印度学佛教学研究』51-1, 2002年)、「北宋期禪宗の無事禪批判と圓悟克勤」(『東洋文化』第83号「特集 中国の禪」東京大学東洋文化研究所, 2003年)、「公案禪の成立に関する試論—北宋臨濟宗の思想史」(『駒澤大学禪研究所年報』18, 2007年)、『北宋禪宗思想及其淵源』第6章(成都:四川出版集團巴蜀書社, 2008年)。また、土屋の研究の重要な前提になっている、石井「真浄克文の人と思想」(注6所掲)と「大慧宗杲とその弟子(七)—真浄克文と大慧宗杲」(『印度学佛教学研究』24-2, 1976年)、および土屋の研究をふまえて圓悟の「無事」について論ずる小川『語録の思想史』第2章・第4節も併せて参照のこと。

- 12 「玄妙理性」の語義については、小川『語録の思想史』頁280、中文版頁168、の「心性」「玄妙」の解説を参照。
- 13 黄檗『伝心法要』「道人は無事人。實無許多般心，亦無道理可說」(禪の語録8-頁76)。『臨濟録』「約山僧見處無如許多般，祇是平常著衣喫飯，無事過時」(岩波文庫、頁101)。
- 14 「平実」と東林常總については、前注7に挙げた土屋の諸研究参照。
- 15 前掲、石井「大慧宗杲とその弟子(七)—真浄克文と大慧宗杲」頁787。
- 16 土屋『北宋禪宗思想及其淵源』頁171。大慧は上に『武庫』で引いたのと同じ説法を、これらの文も含めた形で自己の説法のうちに引いている。

『大慧普覺禪師語録』卷17禮侍者斷七請普説。

老漢常愛真浄和尚道：「如今人多是得箇身心寂滅前後際斷，休去歇去，一念萬年去，似古廟裏香爐去，冷湫湫地去，便為究竟。殊不知却被此勝妙境界障蔽，自己正知見不能現前，神通光明不能發露。或又執箇一切平常心是道以為極則。天是天，地是地，山是山，水是水，僧是僧，俗是俗。大盡三十日，小盡二十九。凡百施為，須要平常一路子以為穩當，定將去，合將去，更不敢別移一步，怕墮坑落塹。長時一似雙盲人行路，一條拄杖子寸步拋不得，緊把著憑將去，步步依倚。一日若道眼豁開，頓覺前非，拋却杖子，撒開兩手，十方蕩蕩，七縱八橫，東西南北，無可不可。到這裏方得自在。如今人能有幾箇放得杖，撒得手。

昔因真浄和尚新開語録。其時我老和尚〔圓悟〕在五祖堂中作首座。五祖一日廊下見僧把一冊文字。祖曰：「爾手中是甚文字？」僧曰：「是真浄和尚語録」。祖遂取讀，即讚歎曰：「慚愧！末世中有恁地尊宿」，乃喚首座。我老和尚時在後架洗襪，聞呼很忙走出來。祖曰：「我得一本文字，不可思議，所謂善説法要，爾試看」。

休去歇去，一念萬年，前後際斷，諸方如今有幾箇得到這田地？他却喚作勝妙境界。舊時寶峯有箇廣道者，便是這般人。一箇渾身都不理會，都不見有世間事，世間塵勞味他不得。雖然恁麼，却被這勝妙境界障却道眼。須知到一念不生，前後際斷處。(T47-882a)

- 17 土屋「宋代禪宗における看話禪の形成」頁76。また前注に引く「禮侍者斷七請普説」も併せ参照のこと。
- 18 ただし、真浄や大慧が批判していたのは「平実」禪に「悟」が欠如しているという点であって、「平常無事」の境地そのものではなかった。湛堂文準が初めて参じた時、真浄は「黃龍三関」で湛堂を追い詰めた上で、最後は「一切現成、

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

- 更教誰會？」と説いている（『宗門武庫』3）。大慧にも「一切現成，便請直下承當，不用費力」という説示がある（『大慧普覺禪師語録』卷13「定光大師請普説」T47 - 865c）。また、圓悟らが「悟」を経た上での高次の「無事」を理想の境地と考えていたことについては、土屋「北宋期禪宗の無事禪批判」と圓悟克勤「頁223、『北宋禪宗思想及其淵源』頁180、小川『語録の思想史』第2章・第4節等を参照。
- 19 小川「唐代禪から宋代禪へ」頁53。
 - 20 土屋「宋代禪宗における看話禪の形成」頁62 - 頁66。『北宋禪宗思想及其淵源』頁191 - 頁212。
 - 21 Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique générale* (Payot,1971) 頁97 - 103。(小林英夫訳『ソシュール 一般言語学講義』第1章「言語記号の性質」§1.記号, 所記, 能記, 岩波書店、1972年)。
 - 22 土屋「宋代禪宗における看話禪の形成」頁66 - 頁71。『北宋禪宗思想及其淵源』頁212 - 頁225。
 - 23 以下、「照覚平実之旨」に惑溺していた圓悟や佛鑑が、五祖法演の鉗鎚によってそれを打破され大悟に至るという経緯については、土屋「北宋期禪宗の無事禪批判」と圓悟克勤」、同『北宋禪宗思想及其淵源』第6章・第3節、小川『語録の思想史』第2章・第4節等を参照。
 - 24 以下、「鉄酸餡」を用いた五祖の接化については、小川『中国禪宗史—「禪の語録」導読』第3章、参照（ちくま学芸文庫、2020年）。
 - 25 張美蘭『近代漢語後綴形容詞詞典』、「乾燥硬脆の様子。形容禪人質直枯淡，少言寡語」（貴州教育出版社2001年、頁88）。
 - 26 「活句」については小川『語録の思想史』第2章・第5節、参照。
 - 27 小川「唐代禪から宋代禪へ」頁54の注5。
 - 28 「唐代禪から宋代禪へ」頁50。
 - 29 「唐代禪から宋代禪へ」頁54。
 - 30 『正法眼蔵』山水経（岩波文庫、1990年、頁189）。小川『語録の思想史』頁319、中文版頁211。
 - 31 土屋「宋代禪宗における看話禪の形成」頁67。同「公案禪の成立に関する試論——北宋臨濟宗の思想史」頁15、『北宋禪宗思想及其淵源』頁213、小川『語録の思想史』頁324、中文版頁215。
 - 32 土屋「宋代禪宗における看話禪の形成」頁68。同「公案禪の成立に関する試論——北宋臨濟宗の思想史」頁17、『北宋禪宗思想及其淵源』頁216、小川『中国禪宗史—「禪の語録」導読』頁116。
 - 33 この話の原義については小川『中国禪宗史—「禪の語録」導読』頁99 - 頁104、参照。
 - 34 三佛の一人、佛眼清遠も次のように説いている。これも公案で悟ることをせず、公案の解釈のみに終始する当時の風潮を批判したものである。「若無頓悟底事，如何却名叢林。蓋為從來相傳祇是看古人公案。或看一則或兩則，略有一知一解，若有理會不得處，亦尋縫罅鑽研求會。既會得了，道：“此事祇如此也”，便在叢林中流布將去，皆不說著頓悟底事。若無頓悟底事，則三界二十五有如何消遣？疑情如何消落去？」（『古尊宿語録』卷33「舒州龍門佛眼和尚普説語録」

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

- 中華書局・中國佛教典籍選刊本、頁 619)。
- 35 小川『中国禪宗史—「禪の語録」導読』頁 293。
- 36 小川『語録の思想史』頁 323、中文版頁 214。
- 37 石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」(『駒澤大學禪研究所年報』29、2017年、頁 56)、小川「唐代禪から宋代禪へ」頁 55、土屋「宋代禪宗における看話禪の形成」頁 61 等。
- 38 小川『語録の思想史』頁 289、中文版頁 188。
- 39 Schlütter, *How Zen became Zen*, 頁 181。
- 40 石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 57。序文は富直柔「長蘆覚和尚語録序」。『全宋文』未収。
- 41 Morten Schlütter : *How Zen Became Zen* 頁 181 :
The most abundant evidence that the new Caodong tradition taught meditation in a silent illumination style to literati, however, is found in the writings of Dahui. Dahui's attacks on silent illumination almost exclusively occur in his writings directed to members of the literati or in sermons requested by literati, where the attacks are usually accompanied by advocacy of kanhua meditation. This is true in the material from Dahui's first tenure at Jingshan, which he took up after he had been in Fujian and had begun his criticism of silent illumination, and it is also true of his later letters and recorded sayings dating to after his exile. In those of Dahui's sermons that seem to be mainly directed to monastics, he rarely mentions silent illumination. It is obvious that Dahui was especially concerned about the ill effects of silent illumination on literati, and it is also clear that he saw silent illumination both as a particular understanding of Buddhist doctrine and, even more important, as a method of meditation (albeit a heretical one). The frequency of Dahui's attacks, which, beginning 1134, he continued through his entire career, shows that the Caodong tradition must have had a substantial number of literati followers who practiced meditation in silent illumination style. At the same time, Dahui's letters and sermons directed to literati show that a number of laypeople also were studying meditation under Dahui's tutelage.
- 42 シュルッターは、カール・ビーレフェルト (Carl Bielefeldt, *Dōgen's Manuals*, 頁 104) にも、大慧の黙照批判と看話禪の提唱の大部分が在家者に向けられていたことの指摘がある旨、注記している。*How Zen Became Zen*, 頁 234、注 18。
- 43 宋代における曹洞宗の法系と教団史については、石井『宋代禪宗史—中国曹洞宗と道元禪』第 3 章、「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 20 - 29、および、Schlütter, *How Zen Became Zen*, 第 4 章、参照。
- 44 この観点は初め石井によって提起され、Schlütter によって継承され発展させられた。石井「南宋禪をどうとらえるか」(鈴木哲雄編『宋代禪宗の社会的影響』山喜房仏書林、2002 年)、「大慧宗杲の看話禪の成立について」(『駒澤大學禪研究所年報』29、2017 年)、「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」、Schlütter, *How Zen Became Zen*, 頁 105、頁

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

213 注 2。以下の記述も、これらの研究に拠る。

- 45 「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 15。
- 46 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 32。
- 47 管見の限り、「代付」という語は宋代の禪籍には見られず、明清期の文献に幾つかの用例が存するのみである。たとえば、清『宗統編年』卷 32「諸方略紀」下：「薬山得悟於馬祖而仍嗣石頭，太陽寄託於浮山而代付投子。兩枝又何嘗非一派也」(Z147 - 245b)。
- 48 北宋における曹洞宗再興の歴史については、石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 20 - 頁 29、より詳しくは同『宋代禪宗史—中国曹洞宗と道元禪』第 3 章、参照。
- 49 「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 25。
- 50 石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 40 - 頁 42。
- 51 石井「大慧普覚禪師年譜の研究(上)」(『駒澤大学佛教学部研究紀要』37、1979 年、頁 115 下)。
- 52 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 28。詳しくは、同「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 40 - 頁 42。
- 53 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 29。「南宋禪をどうとらえるか」頁 89。
- 54 石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 50 - 頁 51。
- 55 唐代語録研究班「『正法眼蔵』卷三下末示衆訳注」(『禪文化研究所紀要』27、2004 年) 頁 106 参照。
- 56 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 28。
- 57 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 29。
- 58 石井「大慧普覚禪師年譜の研究(上)」頁 139 下。
- 59 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 33、「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 49。
- 60 石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 46。小川「唐代禪から宋代禪へ」頁 55 にもこの一段の訳解がある。
- 61 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 31、「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 45、「大慧普覚禪師年譜の研究(上)」頁 140 上。この時の妙道開悟の詳しい経緯は「方敷文請普説」に見える(四卷本『大慧普覚禪師普説』卷 3、頁 238 下)。
- 62 大慧の女性の法嗣については張超「禪林筆記と大慧派禪僧仲温暎瑩」参照(『国際禅研究』2、東洋大学、2018 年。伊吹敦訳「禪林筆記と大慧派の禪僧仲温暎瑩」と併載)。また同「宋代禪門と士大夫の外護」(『駒澤大学佛教学部論集』50、2019 年)では、女性とともに圓悟・大慧における宦官への嗣法のことも論じ、

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

この系統の禪の開放的性格を指摘している。

- 63 以下、石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗—「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁 33、「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 49、「大慧普覺禪師年譜の研究(上)」頁 140 上・下、参照。
- 64 『朱子語類』卷 126「釈氏」篇—80。すなわち冒頭に引いたのと同じ段である。野口・廣田・本多・森『『朱子語類』訳注・卷百二十六・釈氏』下、頁 353。柳田聖山「看話と黙照」(『花園大学研究紀要』6, 1975 年)。「弁正邪説」は「弁邪正説」とも。石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 50。廣田宗玄「大慧宗杲の邪禪批判の諸相——「弁邪正説」の検討を通して」(『禪文化研究所紀要』27, 2004 年)、および前注 55 所掲、唐代語録研究班『『正法眼蔵』卷三下末示衆訳注』参照。
- 65 石井「大慧普覺禪師年譜の研究(上)」頁 140 下。「十五日」を「十五日」に改めるべきことについては、「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 49 参照。
- 66 ここにいう大悲長老開悟の因縁は『雲臥紀譚』卷下にもやや異なった筆致で記されている。「福州閩縣般若精舍、紹興甲寅歲」条(『五山版中国禪籍叢刊』第 5 卷、頁 178 上)。
- 67 石井「大慧普覺禪師年譜の研究(中)」(『駒澤大学佛教学部研究紀要』38, 1980 年、頁 97 下)。
- 68 大慧がどのような経緯でそうした接化を始めたかは不明だが、「狗子無佛性」の話に着目したのが「師翁」と仰ぐ五祖法演の影響であったことは間違いない。五祖が嘗て「狗子無佛性」の話を「活句」「鉄酸餡」として用いていたことは、前に見た。また『年譜』の建炎 4 年(1130)42 歳の条は、潭州(湖南)谷山に圓悟下の同門の佛性法泰を訪ねた際の次のような対話を記している。大慧がまだ福建に移る前のことである。

一日師曰:「香巖悟道頌」一撃忘所知”五字、曲盡其妙。後七句皆注脚耳。

佛性曰:「五祖師翁頌狗子無佛性、只消“趙州露刃劍”足矣。餘皆剩語。

二人欣慰、各以爲然。(石井「大慧普覺禪師年譜の研究(上)」頁 136 下)

大慧は香巖の悟道の頌に対して、佛性は「五祖師翁」の「狗子無佛性」の話の頌に対して、それぞれ一首の構成と文脈を切断して、そこから核心の一句のみを切り取るという扱いを見せている。これが「老僧尋常只舉“無”字便休」と言っていた五祖の無字の扱いを承けたものであることは疑いない。大慧は後年、「狗子無佛性」の話を説く際にも、「山僧常記得」と言いながら、佛性のこの語を引いている(四卷本『大慧普覺禪師普説』卷 3 行者德新請普説、頁 241 上/卷 2 姜機宜請普説、頁 189 下)。大慧に深い印象をのこした言葉だったのであろう。下って紹興 24(1154)年、66 歳の頃、大慧は次のように書いている(石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁 54)。

五祖師翁住白雲時、嘗答靈源和尚書云:「今夏諸莊顆粒不收、不以爲憂。其可憂者、一堂數百衲子、一夏無一人透得箇狗子無佛性話。恐佛法將滅耳」。(『大慧普覺禪師語録』卷 30 答鼓山建長老、T47 - 942c / 荒木『大慧書』頁 239)

「狗子無佛性」の話をういて学人を開悟させるという接化を、大慧自身が、五祖法演に由来するものと考えていたことがよく解る。石井「大慧宗杲の看話禪

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

- の成立について」頁54、参照。
- 69 石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁54。文中の「掉擧」については同頁48参照。「黙照」禪批判の具体的対象を真歇とする説は、日本の学界でひろく受け入れられている。この観点は武田忠「大慧の黙照禪批判と曹洞禪」(『東北福祉大学論叢』6、1966年)によって初めて提起され、のち柳田聖山「看話と黙照」(『花園大学研究紀要』6、1975)もこれに論及し、さらに石井「大慧宗杲とその弟子たち(六)真歇清了との関係をめぐって」(『印度学仏教学研究』23-1、1974年)がこれをよりいっそう深く展開している。一方、Schlütterはこの見解に対する主要な反対者であり、大慧は真歇のみならず、宏智をもその内に含む12世紀の曹洞宗全体を攻撃したのだと考えている。彼はさらに、当時の他の臨済宗の禪師による黙照禪批判の事例を挙げ、臨済宗による批判が新興曹洞宗の法系にも向けられていることを指摘している。Schlütter, *How Zen became Zen*, 第6章、参照。なお、「黙照」批判の最初の契機が福建における真歇清了との対決にあったにせよ、遠因として、やはり真浄克文の影響があったことも見逃せない。前注16に引いた「禮侍者斷七請普説」を看よ。
- 70 石井「大慧普覚禪師年譜の研究(上)」頁140下。
- 71 石井「大慧普覚禪師年譜の研究(中)」頁97上・下。
- 72 項楚『寒山詩注』(中華書局、2000年)頁588、注〔二〕「人我」条、参照。
- 73 もう一人の例として、吳偉明(字元昭、1106年進士)を挙げることができる。『大慧普覚禪師語録』巻14「黃徳用請普説」:「雲門初與元昭不相識、……」(T47-867a)。
- 74 ただし、大慧からの攻撃によって雪峰山の真歇清一派が衰退したわけではない。石井「大慧宗杲とその弟子たち(八)真歇清了との関係をめぐって(承前)」は、張守「雪峯慧照禪師語録序」(『毘陵集』巻10)を引きつつ、「大慧が福建を去った紹興七年(一一三七)の後も、曹洞宗の勢力は雪峯山において持続されていたことがわかる」と指摘する(『印度学仏教学研究』25-1、1976年、頁260下-261上)。また、大慧が主戦派に連座して徑山の住持の座(第13代)を逐われた後、一代おいて同寺の住持に迎えられたのが真歇(第15代)であった。石井『宋代禪宗史の研究』頁270。石井はそこで、大慧が主戦派と結びついていたのに対し、真歇が講和派の人脈と結びついていた可能性を示唆している。
- 75 大慧が福建にいた当時からこれほど刺激的・攻撃的に「黙照邪禪」という蔑称を用いていたかどうかは、疑問をのこす。正確な年次は不明だが、紹興4年から交流の始まった曾天游への第三書に「忘情黙照」と見えるのが、同時代資料のなかで「黙照」の語が用いられた比較的早い例のようである(荒木『大慧書』頁19、石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁55参照。後に4-6でその文を引く)。ただ、これは「一種剃頭外道」の禪法を批判的に記述する文脈のなかでごく目立たない形で用いられているに過ぎず、上に引いた後年の回憶のように、曹洞宗の禪を露骨に「黙照(邪)禪」と命名したものではない。ここには大慧の初期の批判が比較的婉曲な調子であったことが顕れている。石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁51、参照。
- 76 石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗一「沂州道楷塔銘」の発見をてがかりとして」頁34。「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁52。「大慧普覚禪師年

Ⅲ-3. 宋代禪宗史上における看話禪

譜の研究(中)』頁101上。

- 77 石井「大慧普覺禪師年譜の研究(中)』頁104上。
- 78 曉瑩については、注62所掲、張超「禪林筆記と大慧派禪僧仲温曉瑩」参照。
- 79 大慧と張浚および秦國太夫人との交流については、石井「大慧禪における禪と念仏の問題」に詳しい(『道元禪の成立史的研究』大蔵出版、1991年、頁266)。また次に引用する「秦國太夫人請普説」については石井「大慧の看話禪と「磨磚作鏡」の話」に詳しい訳注がある(『駒澤大学禪研究所年報』9、1998年)。
- 80 『大慧書』「答秦國太夫人」、荒木、頁99。
- 81 曉瑩自身も『雲臥紀譚』巻下に同じことを書いていて、文章もほぼ共通だが、最後の「劉朔齋云」云々の一文はここに引く『枯崖漫録』の方にしか見えない。
- 82 以下、石井「北宋末・南宋初の曹洞宗と臨済宗」頁34、「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁53等参照。
- 83 石井「大慧宗杲の看話禪の成立について」頁43。
- 84 両者の没後のことであるが、『明州天童景德禪寺宏智覺禪師語録』巻4に陸游の「宏智禪師真贊」が収められ(贊は陸游『渭南文集』巻22にも収録)、そこに附された次のような注を Schlütter, *How Zen became Zen*、頁136が引用している。書かれていることはおそらく史実ではあるまいが、宏智・大慧の没後、両者の門下の間に確執・反目があった状況を想像させる。

按師臨歿請大慧主後事。慧至、問師安在？侍者曰：「師無恙也」。慧笑曰：「鈍鳥。師聞遽以偈達之，有「鈍鳥離巢易，靈龜脫殼難」之語。同一肢篋遺之，并誡曰：「有急嘗啟視」。師遂化去。無何，慧患背疽潰決，憶師言，啟篋視之，乃木綿花也。用以塞創，花盡而慧乃卒。時以定兩師優劣。故有「死諸葛生仲達」云云。(CBETA, J32, no. B272, p. 202, b2-7)
- 85 Schlütter, *How Zen became Zen*、頁179 - 頁180。
- 86 『大慧普覺禪師語録』巻27答劉通判(彦冲)第一書：「杜撰長老輩，教左右靜坐等作佛。豈非虛妄之本乎！又言靜處無失，鬧處有失。豈非壞世間相而求實相乎！」(T47 - 926b。荒木『大慧書』頁95)。『同』巻22法語・示曾機宜(叔遲)：「如何是「不壞世間相而談實相」？妙喜為爾說破。奉侍尊長承順顏色。子弟之職當做者，不得避忌。然後隨緣放曠，任性逍遙。日用四威儀內，常自檢察，更以「無常迅速，生死事大」，時時提撕。無事亦須讀聖人之書，資益性識。苟能如是，世出世間俱無過患矣」(906c)。
- 87 石井「大慧普覺禪師年譜の研究(中)』頁119上。
- 88 石井「大慧普覺禪師年譜の研究(中)』頁119上。
- 89 以上、士人の世俗内での参禪に対する大慧の高度の肯定について、詳しくは、張超「宋代禪門と士大夫の外護」参照(頁173 - 頁176)。
- 90 三浦国雄『朱子伝』第4章、第5章(平凡社ライブラリー707、2010年)参照。同書には朱熹の道謙への参禪(頁41、頁119、頁121)、張浚の事績および大慧との交流(頁135)についても興味深い言及がある。